

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Übergang Schule – Beruf:

Eine empirische Untersuchung zu der Bedeutung von überfachlichen Kompetenzen für den Einstieg ins Berufsleben.

Eingereicht von: Claudia Vontobel

Begleitung: Claudia Schellenberg

7. Mai 2023

Abstract:

Diese empirische Arbeit befasst sich mit der Frage, welche überfachlichen Kompetenzen für Jugendliche mit einer Beeinträchtigung besonders wichtig sind, um eine PrA-Ausbildung antreten und abzuschliessen zu können. Anhand von leitfadengestützten Experteninterviews mit Ausbildungsverantwortlichen von vier Institutionen wird der Frage nach den wichtigsten überfachlichen Kompetenzen nachgegangen. Die Antworten werden mit der Theorie verknüpft und es wird ausgearbeitet, welche überfachlichen Kompetenzen vermehrt gefördert werden sollen, damit eine Ausbildung und der Einstieg ins Arbeitsleben glücken. Daraus werden mögliche Handlungsempfehlungen für den Unterricht abgeleitet.

Abkürzungen:

PrA	praktische Ausbildung nach INSOS
INSOS	Branchenverband der Dienstleister für Menschen mit Beeinträchtigung
IV	Invalidenversicherung
Behige	Behindertengleichstellungsgesetz
EBA	Eidgenössisches Berufsattest (Zweijährige berufliche Grundbildung)
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (Drei- oder Vierjährige berufliche Grundbildung)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1. <i>Persönliche Sichtweise auf die Thematik</i>	6
1.2. <i>Heilpädagogische Relevanz des Themas</i>	7
1.3. <i>Fragstellung</i>	8
1.4. <i>Gliederung und methodisches Vorgehen</i>	8
2. Theoretische Überlegungen und Begriffserklärungen	9
2.1. <i>Gesetzliche Rahmenbedingungen für den Übergang Schule-Beruf für Menschen mit einer Beeinträchtigung</i>	9
2.2. <i>Viventa15plus</i>	11
2.3. <i>Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS</i>	13
2.3.1. <i>Berufe, welche an der Viventa15plus am meisten gewählt werden</i>	16
2.4. <i>Überfachliche Kompetenzen</i>	17
2.4.1. <i>Überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21</i>	18
2.4.2. <i>Befähigungsbereiche in der Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen</i>	19
2.4.3. <i>Gegenüberstellung der überfachlichen Kompetenzen: Lehrplan 21-Anwendung des Lehrplans 21-Ausbildungsprogramm PrA-Logistik</i>	22
2.4.4. <i>Einfluss von überfachlichen Kompetenzen aus Sicht von Abgänger*innen einer PrA-Ausbildung</i>	24
2.4.5. <i>Fazit für die vorliegende Masterarbeit</i>	25
2.5. <i>Besonderheiten in Bezug auf die Aneignung von überfachlichen Kompetenzen bei Menschen mit genetischen Syndromen (Down Syndrom und Fragile-X-Syndrom) und aus dem Autismus Spektrum</i>	26
2.5.1. <i>Fragile-X-Syndrom (FXS)</i>	27
2.5.2. <i>Down Syndrom (DS)</i>	28
2.5.3. <i>Autismus Spektrum (ASS)</i>	29
3. Forschungsmethodik	31
3.1. <i>Qualitative Forschung</i>	31
3.2. <i>Qualitative Erhebungsmethoden</i>	32
3.3. <i>Auswahl der Experten</i>	32
3.4. <i>Erstellung des Interviewleitfadens</i>	33
3.5. <i>Durchführung der Interviews</i>	34
3.6. <i>Aufbereitung der Daten</i>	36
3.7. <i>Auswertung der Daten</i>	36
4. Überblick der Ergebnisse der Experten*innen Interviews	41
4.1. <i>Hauptkategorie: Allgemeine Aussagen zur Wichtigkeit überfachlicher Kompetenzen</i>	42
4.1.1. <i>Unterkategorie: Methodenkompetenz</i>	44
4.1.2. <i>Unterkategorie: Selbstkompetenz</i>	44
4.1.3. <i>Unterkategorie: Sozialkompetenz</i>	45
4.2. <i>Hauptkategorie: Auswahl der Auszubildenden</i>	46
4.2.1. <i>Unterkategorie: Pünktlichkeit</i>	47
4.2.2. <i>Unterkategorie: Fachliche Kompetenzen</i>	48
4.2.3. <i>Unterkategorie: Überfachliche Kompetenzen</i>	49
4.3. <i>Hauptkategorie: Weiterentwicklung der überfachlichen Kompetenzen während der Ausbildung</i>	52
4.4. <i>Hauptkategorie: Lehrabbruch</i>	53

4.5.	<i>Hauptkategorie: Berufsschule</i>	54
4.6.	<i>Hauptkategorie: Anschlusslösungen</i>	55
4.7.	<i>Hauptkategorie: Erster Arbeitsmarkt</i>	56
5.	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	58
5.1.	Fragestellung 1: <i>Welche überfachlichen Kompetenzen sind für einen guten Start, die Auswahl der Lernenden und einen erfolgreichen Abschluss einer PrA-Ausbildung besonders wichtig?</i>	58
5.2.	Fragestellung 2: <i>Gibt es Unterschiede bei den am meisten gewählten PrA-Ausbildungen und den unterschiedlichen Institutionen?</i>	61
5.3.	Fragestellung 3: <i>Welche Empfehlungen für den Schulalltag einer 15plus oder Berufsvorbereitungsklasse können abgeleitet werden?</i>	63
5.4.	<i>Weitere Erkenntnisse</i>	65
6.	Methodenreflexion	65
7.	Ausblick und Fragestellungen, die sich aus der Arbeit ergeben.	67
8.	Verzeichnisse	68
8.1.	<i>Literaturverzeichnis</i>	68
8.2.	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	69
9.	Anhang	70
9.1.	<i>Interviewleitfaden</i>	70
9.2.	<i>Aufstellung der Kategorien (Codes) und Unterkategorien</i>	72

1. Einleitung

Jugendliche auf der Suche nach einer Arbeit haben es nicht einfach. In der Zeit der Pubertät sollen sie sich entscheiden, was sie später arbeiten wollen. Für Jugendliche mit einer Beeinträchtigung liegen auf diesem Weg noch mehr Steine. Sie müssen sich mit ihrer Beeinträchtigung auseinandersetzen und oft merken, dass viele Berufe für sie nicht erlernbar sind. Die Schweiz hat im Jahr 2014 die Behindertenrechtskonvention der UNO unterschrieben. Darin ist das Recht auf Ausbildung für alle Menschen festgehalten. Damit haben die Schulen den Auftrag, für alle Menschen einen möglichen Ausbildungsweg zu suchen. Je nach Beeinträchtigung kommt eine Beschäftigung in einer Institution, eine PrA-Ausbildung oder eine EBA-Lehre in Frage.

Während der obligatorischen Schulzeit werden die Grundlagen zu einer erfolgreichen Arbeitssuche gelegt. Die Jugendlichen kommen zum ersten Mal in Kontakt mit Arbeitsfeldern, die sie mehrheitlich theoretisch kennenlernen und sie absolvieren Schnupperlehren, um die Berufsfelder auch praktisch kennenzulernen. Jugendliche, welche die Oberstufe in einem heilpädagogischen Setting besuchen, brauchen oft länger, um sich auf diese Veränderung vorzubereiten und den Übergang möglichst gut zu bewältigen. In der Stadt Zürich besteht die Möglichkeit, nach der obligatorischen Oberstufe die Viventa15plus zu besuchen. Diese Sonderschule ist speziell auf die Berufsfindung ausgerichtet. Jugendlichen mit einem Sonderschulstatus können bis zum vollendeten 20. Lebensjahr in der Viventa15plus bleiben.

1.1. Persönliche Sichtweise auf die Thematik

Seit vier Jahren arbeite ich bei der Viventa15plus als Lehrperson und setzte mich intensiv mit der Berufsfindung von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung auseinander. Unsere Klassen sind heterogen, einerseits besuchen Jugendliche unsere Schule, die keine Ausbildung werden machen können, andererseits Jugendliche, die eine PrA-Ausbildung absolvieren können. Das Thema Berufsfindung findet in Gruppen statt.

Das Hauptziel unseres Unterrichts besteht darin, alle Jugendlichen in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, egal wie gross ihr Unterstützungsbedarf ist.

Während dieser Zeit stellte sich mir immer wieder die Frage, wie wir die Jugendlichen am besten unterstützen können, damit sie den Einstieg in die Arbeitswelt und somit in die "Erwachsenenwelt" schaffen und langfristig ihren Platz in der Arbeitswelt finden.

Ich möchte mich mit dieser Masterarbeit auf die Gruppe der Jugendlichen konzentrieren, die in der Lage ist, eine PrA-Ausbildung zu absolvieren. Der Unterricht gliedert sich in theoretische Auseinandersetzung mit den Berufen, in praktische Erfahrungen sammeln und auswerten und in die Förderung der Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Ebenfalls wird den überfachlichen Kompetenzen wie beispielsweise der "Ausdauer" oder "Pünktlichkeit" grosse Bedeutung beigemessen.

Bei der Erarbeitung der Fragestellung stand für mich die Frage nach der bestmöglichen Förderung während diesen zwei bis drei Jahren im Vordergrund. Es interessiert mich, ob unser Unterricht die Jugendlichen weiterbringt bzw. ob sie mit der Vorbereitung die Ausbildung erfolgreich beenden können und welche Kompetenzen für die Jugendlichen am wichtigsten für einen erfolgreichen Abschluss der Ausbildung sind.

1.2. Heilpädagogische Relevanz des Themas

Aus heilpädagogischer Sicht interessiert die Frage nach der Förderung der überfachlichen Kompetenzen. Welche überfachlichen Kompetenzen sind besonders wichtig und wie können sie gefördert werden? Wie sinnvoll ist es, fachliche Kompetenzen, welche während der obligatorischen Schulzeit nicht erreicht wurden, weiter zu unterrichten oder den Fokus auf andere Fertigkeiten zu richten?

Als Heilpädagogin ist es mein Auftrag, die Jugendlichen individuell zu fördern. Wenn ich weiss, was die Lehrlingsausbildner*innen erwarten, kann ich gezielt die Förderung der einzelnen Jugendlichen darauf ausrichten. Die Förderplanung bildet einen wichtigen Grundstein unserer individuellen Arbeit mit den Jugendlichen. Die Förderziele sollten m.E. auf dieser Schulstufe immer zum Ziel haben, dass eine möglichst grosse Selbstständigkeit erreicht wird.

Damit ein selbstständiges Leben möglich wird, ist die Ausübung eines Berufs eine wichtige Voraussetzung. Auch wenn mit dem Lohn nicht alle Kosten eines selbstständigen Lebens gedeckt werden können, ist die Zugehörigkeit zum Arbeitsleben sehr wichtig. Es ist ein Schritt für die Inklusion und Gleichstellung in der Gesellschaft.

1.3. Fragestellung

Es soll der Übergang von der Schule bzw. vom Brückenangebot zum Beruf für Jugendliche mit einer Beeinträchtigung untersucht werden. Insbesondere mit der Frage nach der Wichtigkeit von überfachlichen Kompetenzen, welche auch in der Anwendung des Lehrplans 21 eine grosse Bedeutung geniessen. Daraus ergeben sich für diese Masterarbeit folgende Fragestellungen:

1. Welche überfachlichen Kompetenzen sind für einen guten Start, die Auswahl der Lernenden und einen erfolgreichen Abschluss einer PrA-Ausbildung besonders wichtig?

2. Gibt es Unterschiede bei den am häufigsten gewählten PrA-Ausbildungen und den unterschiedlichen Institutionen?

3. Welche Empfehlungen für den Schulalltag einer 15plus oder Berufsvorbereitungsklasse können daraus abgeleitet werden?

1.4. Gliederung und methodisches Vorgehen

Diese Masterarbeit gliedert sich in drei Teile. Zuerst werden theoretische Nachforschungen gemacht, um herauszufinden, was die bestehende Literatur zu diesem Thema zu sagen hat.

Im zweiten Teil werden die Meinungen von Ausbildungsverantwortlichen unterschiedlicher Institutionen eingeholt. Dazu wird die Methode der qualitativen Interviews gewählt. Die qualitative Erhebung nutzt nicht standardisierte Methoden der Datenerhebung. Anhand eines Interviewleitfadens werde die Befragungen durchgeführt. Wichtig an der Methode ist, dass die Interviews zwar mit dem Leitfaden strukturiert sind, aber ebenso wichtig sind individuelle Punkte und Nebentöne, die bei den Interviews angesprochen und aufgenommen werden können.

Im dritten Teil werden die Resultate ausgewertet, mit der Literatur verglichen und es wird versucht, eine Empfehlung für den Unterricht zu erarbeiten. Diese Empfehlungen sollen grob gehalten sein und nicht in einer detaillierten Unterrichtsplanung enden.

2. Theoretische Überlegungen und Begriffserklärungen

2.1. Gesetzliche Rahmenbedingungen für den Übergang Schule-Beruf für Menschen mit einer Beeinträchtigung

Die Schweiz ist Jahr 2014 der UNO-Behindertenrechtskonvention beigetreten. "Das Übereinkommen ist das zentrale Instrument zum Schutz der Menschenrechte. Es bezweckt, Menschen mit Behinderung den vollen Genuss der Menschenrechte zu gewährleisten und die aktive Teilhabe am öffentlichen, wirtschaftlichen und sozialen Leben zu ermöglichen." (Der Bundesrat, 2014) "Das internationale, völkerrechtlich verbindliche Abkommen beinhaltet in Art. 27 Abs.1 explizit das Recht für Menschen mit Behinderung auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, sowie einen gleichberechtigten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu erhalten." (Karrer, 2022)

In der Bundesverfassung Art.8, Absatz 2 ist zudem das Diskriminierungsverbot verankert. Personen mit geistigen, psychischen oder körperlichen Behinderungen dürfen nicht diskriminiert werden. Dieser Artikel zielt auf rechtliche und tatsächliche Gleichstellung aller Menschen in Familie, Arbeit und Ausbildung.

Im Jahr 2004 wurde das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen (BhiG) angenommen. Dort wird ein Mensch mit Behinderung als eine Person definiert, die eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung hat. Durch diesen Umstand werden die Pflege sozialer Kontakte, die Möglichkeit sich aus- und weiterzubilden, Alltagsverrichtungen oder die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erschwert oder verunmöglicht. Diese Gesetz sieht vor, diese Benachteiligungen zu beseitigen beispielsweise durch Massnahmen im öffentlichen Verkehr oder Bauten und bei Aus- und Weiterbildungen. (vergl. Karrer, 2022, S. 16/17)

Die Schweiz wurde im März 2022 zum ersten Mal zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) geprüft. Von Inclusion Handicap wurde ein Schattenbericht erstellt, welcher aufzeigt, dass die Schweiz die Anforderungen der BRK bei weitem noch nicht erfüllt. Laut dem Schattenbericht der Inclusion Handicap fehlt immer noch eine Strategie, diese Hindernisse in diversen Bereichen zu beseitigen. (Hess-Klein, 2022)

Im untenstehenden Überblick wird klar, in welchen Bereichen noch Handlungsbedarf besteht.

Abbildung 1: aus aktualisierter Schattenbericht UNO-BRK (Hess&Scheibler, 2022)

Es wird in diesem Bericht explizit darauf hingewiesen, dass es an gesetzlichen Vorgaben mangelt, die Arbeitgeber*innen in die Pflicht zu nehmen, Arbeitsplätze auf dem offenen Arbeitsmarkt für Menschen mit einer Beeinträchtigung bereitzustellen. Ebenfalls wird festgestellt, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung mit ihrem Gesamteinkommen und

den tiefsten Mindestlöhnen stehen bleiben und somit nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt selbstständig zu bestreiten. Es besteht ferner kein Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz im privaten Sektor. (Hess-Klein, 2022)

Diese gesetzlichen Rahmenbedingungen sind insofern wichtig, da der Grundsatz der IV "Eingliederung vor Rente" lautet und mit der IV-Weiterentwicklung per Januar 2022 entschieden wurde, dass zukünftig Ausbildungen, wenn möglich auch im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. Für die IV sollte mit der Ausbildung eine ausreichende wirtschaftliche Verwertbarkeit erzielt werden. Die Arbeitsleistung müsste dann zu einem Leistungslohn von mindesten 2.60 Franken pro Stunden führen.

Gemäss den gesetzlichen Vorgaben hat aber jede Person, ob beeinträchtigt oder nicht, ein Recht auf Ausbildung. Dies wird in der Praxis nicht immer umgesetzt. Jugendliche mit einer starken Beeinträchtigung haben keinen Zugang zu Ausbildungen im Sinne einer Lehre.

2.2. [Viventa15plus](#)

Aus der Abschlussklasse der HPS Zürich ist die Viventa15plus hervorgegangen. Das Ziel der Viventa15plus ist, mit möglichst viel Partizipation der Jugendlichen, eine tragfähige Anschlusslösung für alle zu finden.

Seit Januar 2022 ist die Viventa15plus eine eigenständige Sonderschule. Sie vereint Abgängerinnen und Abgänger der Heilpädagogischen Schule (HPS), der Schule für Körperbehinderte (SKB) und der Schule für Sehbehinderte (SfS) aus Zürich. Das Konzept der neuen Sonderschule beinhaltet explizit die Vorbereitung auf ein selbstbestimmtes Leben und die Suche nach einer beruflichen Anschlusslösung.

Die Klassen haben eine Grösse von 8-10 Jugendlichen und sind heterogen zusammengesetzt: Sie bestehen aus Jugendlichen der oben genannten Sonderschulen und aus den Akzenten 1 und 2. Unten eingefügt sind die Beschreibungen der zwei Akzente aus der Ausschreibung zum Angebot:

"Der Unterstützungsakzent 1 richtet sich an eine heterogene Gruppe von Lernenden der Sonderschulung, die eine nachschulische Perspektive im Rahmen einer regelmässigen Arbeitstätigkeit haben. In Aussicht stehen entweder ein direkter Einstieg in eine Arbeitstätigkeit oder eine Berufsausbildung im ersten oder im geschützten Arbeitsmarkt."

"Der Unterstützungsakzent 2 richtet sich an eine heterogene Gruppe von Lernenden der Sonderschulung, die eine nachschulische Perspektive in einer Tätigkeits- und/oder Förderungssituation im geschützten Rahmen ohne Leistungs- und Produktionsdruck an die Jugendlichen haben. In Aussicht stehen Aktivierungs- und Beschäftigungsplätze in Tagesstätten." (www.stadt-zuerich.ch, 2022)

Die Klassenlehrpersonen mit heilpädagogischer Ausbildung werden von Sozialpädagog*Innen, pädagogischen Mitarbeitenden und Praktikant*Innen unterstützt. Der Lerninhalt richtet sich nach dem Lehrplan 21.

Ein wichtiger Teil des Unterrichts befasst sich mit der Berufsfindung. Die Jugendlichen absolvieren vor allem im ersten Jahr zahlreiche Praxistage, um möglichst viele unterschiedliche Berufsfelder praktisch auszuprobieren. Praxistage zeichnen sich dadurch aus, dass die Jugendlichen einen Tag pro Woche an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Berufen Einblick bekommen können. Da die Einsätze meist nur einen Tag dauern, können auch Berufe ausprobiert werden, die ein Jugendlicher/eine Jugendliche nicht als erstes auswählen würde. Diese Praxistage werden systematisch ausgewertet und dem Förderungsbedarf der Jugendlichen angepasst. So soll sichergestellt werden, dass die Jugendlichen in den Entscheidungsprozess miteinbezogen werden können. Sie sollen die Arbeit ausprobieren und erst danach entscheiden, ob ihnen diese Arbeit gefallen könnte. Dies wird im Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf explizit erwähnt: "Die Jugendlichen gewinnen somit über das Praktisch-Tätig-Sein verschiedene Informationen, die im Berufswahlprozess sehr wichtig sind: Sie lernen ihre Interessen genauer kennen, erhalten ein Feedback über ihre Fähigkeiten und deren Beeinflussbarkeit." (Schellenberg, 2013).

Im zweiten Jahr absolvieren die Jugendlichen ein- bis zweiwöchige Schnupperlehren basierend auf ihrer Auswahl, die sie im ersten Jahr bei den Praxistagen getroffen haben.

Dieses Konzept der Berufsfindung hat sich in der Viventa15plus sehr bewährt. Die Jugendlichen können Arbeiten ausprobieren, denen sie vielleicht für eine Schnupperlehre nicht zugestimmt hätten. Durch die Auswertungsbögen mit Fotos können sie sich an den Einsatz erinnern.

Zusätzlich zu den Praxistagen findet ein theoretischer Berufsfindungsunterricht statt, der Ablauf richtet sich nach dem Lehrmittel "Meine Berufswahl und ich" (Schellenberger, 2018). Die Theorieteile sind den unterschiedlichen Akzenten angepasst. Es werden auch viele selbst hergestellte Unterlagen verwendet.

Ebenfalls findet Unterricht in den Kulturtechniken statt. Dieser Unterricht findet individualisiert statt und richtet sich stark nach lebenspraktischen Themen. Ziel ist auch hier eine möglichst umfassende Partizipation an einem selbstbestimmten Leben zu erreichen.

2.3. Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS

Die meisten Jugendlichen unseres Brückenangebotes Viventa15plus besuchen nach der Schule eine PrA-Ausbildung nach INSOS. Dieses Angebot wird in diesem Abschnitt genauer erklärt, da sich die zwei Fragestellungen der Masterarbeit auf das Format PrA-Ausbildung fokussiert.

Die PrA-Ausbildung gibt es seit gut 10 Jahren. Sie hat die sogenannte IV-Lehre abgelöst. Wie auf der Web-Seite von INSOS nachgelesen werden kann, ist die PrA "ein niederschwelliges Berufsbildungsangebot. Sie steht Menschen mit Lernschwierigkeiten offen, die keinen Zugang zu einem anerkannten Berufsabschluss (EBA, EFZ) haben." Explizit erwähnt wird zusätzlich: "Dies sind Jugendliche, die (noch) nicht die Anforderungen erfüllen, um eine berufliche Grundbildung mit Eidgenössischem Berufsattest (EBA) zu absolvieren." (insos.ch, 2022)

Wie in den Richtlinien für die Praktische Ausbildung PrA aufgeführt ist, ist das Ziel, eine Berufsbildung für alle zu erreichen. Zum Thema Durchlässigkeit kann man im oben erwähnten Dokument nachlesen: "Um die Durchlässigkeit zwischen PrA und EBA zu gewährleisten, sind die Ziele und Inhalte des Ausbildungsprogramms einer praktischen Ausbildung PrA auf den Bildungsplan der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest EBA abzustimmen." (insos.ch, 2022)

Die PrA-Ausbildung richtet sich an Jugendliche, die Anspruch auf eine berufliche Massnahme der IV haben. Die Berufsberater*innen der IV sind verantwortlich für die Erfassung des

Versichertenprofils und ergänzen den Berufswahlprozess der Brückenangebote. Die beiden Institutionen arbeiten zusammen und die Informationen zu Praxistagen oder Schnupperlehren werden ausgetauscht.

Für die Anmeldung bei der IV sind grundsätzlich die Erziehungsberechtigten verantwortlich. Die Schule ist dabei behilflich, vor allem bei Familien, die sich im Schweizer System nicht einwandfrei auskennen.

Die PrA-Ausbildung dauert 2 Jahre (wie die EBA-Ausbildung) und ist eine national organisierte Berufsausbildung ohne Eintrittshürden. Zurzeit können ungefähr 80 unterschiedliche Berufe in 250 Ausbildungsbetrieben gelernt werden. Es werden Fähigkeiten vermittelt, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind. Fokussiert wird auf die Stärken der Lernenden. Die Ausbildung steht in engem Praxisbezug und der Hauptbestandteil der Ausbildung ist das Erlernen von praktischen Tätigkeiten. Die Lernenden führen in ihrem Tätigkeitsbereich unter Aufsicht einfache, wiederkehrende Arbeiten aus und kennen die wichtigsten Materialien sowie deren Eigenschaften. Sie können Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel gezielt und fachgerecht einsetzen. Sie werden individuell begleitet und absolvieren ein auf sie angepasstes Ausbildungsprogramm. Die Berufsschule befindet sich meist am Arbeitsort und nimmt Rücksicht auf das Lerntempo und die individuellen Fähigkeiten der Lernenden. Damit ein Anschluss an die EBA-Ausbildung gewährleistet werden kann, wäre es wichtig, dass in der Berufsschule ein Basiswissen in den Fächern Mathematik und Sprache angestrebt wird. Zum Abschluss der Ausbildung wird ein Attest ausgestellt, Expert*innen attestieren den Jugendlichen die erworbenen Kompetenzen. (insos.ch, 2022)

Auf der Web-Seite von INSOS findet sich auch eine Statistik über die Entwicklung der Abschlüsse von 2016 bis 2021. Daraus lässt sich entnehmen, dass die Anzahl der PrA-Lernenden in den letzten sechs Jahren stetig gestiegen ist.

Abbildung 2: Anzahl Lernende PrA-Ausbildung 2016-2021

Gemäss dem Bericht hat die PrA-Ausbildung in 22 Kantonen Fuss gefasst. Neu erfreut sie sich auch in der Romandie immer grösserer Beliebtheit. Im Berichtsjahr hatten 280 Betriebe eine Ausbildungsbewilligung. Der grössere Teil dieser Ausbildungsbetriebe ist im ergänzenden Arbeitsmarkt tätig.

Rangliste der gewählten PrA-Berufe:

Abbildung 3: Rangliste der PrA-Berufe, INSOS-Statistik

Auf dem Podest an erster Stelle steht die Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft. Dies kann damit erklärt werden, dass es in jeder Institution den Bereich Hauswirtschaft gibt und sich eine Ausbildung geradezu anbietet. Dies kann auch zu den zweit platzierten Berufen in der Küche gesagt werden. Mit einem Abschluss in diesen beiden Bereichen ist ein Wechsel der Institution nach Beendigung der Ausbildung gut machbar, was sicher mit einem Abschluss PrA-Velo nicht immer ohne weiteres möglich ist. Ebenfalls ist ein Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt weniger schwierig, da es in Altersheimen, Spitälern, Hotels und weiteren Orten die Arbeit in Hauswirtschaft und der Küche möglich wäre.

Weitere häufig gewählte Berufe sind in den Bereichen Gärtnerei, Betriebsunterhalt, Detailhandel, Industrie, Schreinerei, Mechanik und Restaurant zu finden.

Im Fünfjahresvergleich finden laut INSOS 29 Prozent der Absolvent*Innen eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt, 17 Prozent schaffen einen Einstieg in eine EBA-Ausbildung und fänden danach meist eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. (INSOS, 2022, S. 1-3)

Abbildung 4: Anschlusslösungen INSOS-Statistik

2.3.1. Berufe, welche an der Viventa15plus am meisten gewählt werden

An unserer Schule weichen die Zahlen zu den gewählten Berufen nicht von der Rangliste der INSOS ab. Neben den drei Berufen PrA-Hauswirtschaft, PrA-Logistik, PrA-Küche treten einige Schüler*innen eine Ausbildung im Bereich PrA-Industrie an. Dieses Berufsbild ist für

Lernende gedacht, die im Bereich schulische Kompetenzen wenig Basiswissen mitbringen und repetitive Arbeiten schätzen. Leider ist es für die Schüler*innen der Videnta15plus Realität, dass sie wenig Möglichkeiten haben, eine PrA-Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt anzutreten, trotz finanzieller Unterstützung der IV. Somit bleibt für sie die Auswahl beschränkt, da sie vor allem aus den Berufen wählen können, die bei den unterschiedlichen Institutionen schon installiert sind. Ganz selten gelingt es, Jugendliche in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.

2.4. Überfachliche Kompetenzen

In der Literatur findet man unterschiedliche Begriffe; es wird von Schlüsselkompetenzen, Soft Skills und überfachlichen Kompetenzen geredet.

Das Konzept der Schlüsselqualifikationen entstand in den 70-er Jahren. Aufgrund der Vorstellung, dass sich die (Arbeits-) Welt rasant wandelt, wurde die Forderung nach flexiblen Menschen laut, die sich jederzeit an die veränderten Anforderungen anpassen können. So sollten Innovationen in Aus- und Weiterbildung (u.a. im Konzept der Schlüsselqualifikationen) diesem Umstand Rechnung tragen. (Maag Merki, 2003, S. 4/5)

Laut Maag Merki (2003) ist der Begriff "Schlüsselqualifikation" eine inhaltsleere, formale Bezeichnung. Der Begriff diente als Vehikel verschiedener Wünsche und Ansprüche aus der Bildungslandschaft. Deshalb sind die Definitionen in der Literatur vielfältig. Bereits 1990 ergab eine Analyse 300 Umschreibungen von Schlüsselqualifikationen. Dennoch kann man eine Kernaussage machen, welche die meisten Begriffsdefinitionen teilen:

"Schlüsselqualifikationen ist ein Sammelbegriff für diejenigen Kompetenzen, die es braucht, um auf unvorhersehbare Anforderungen und neue bzw. veränderte Situationen kompetent und sachgemäss reagieren zu können." (Maag Merki, 2003, S. 6)

Bei Wikipedia kann man folgende Definition finden:

"Schlüsselqualifikationen sind kein Fachwissen, sondern ermöglichen den kompetenten Umgang mit fachlichem Wissen. Die Schlüsselqualifikation umfasst Fähigkeiten und Kenntnisse, veränderte Umweltzustände am Arbeitsplatz zu bewältigen. Zu den Umweltzuständen gehören die Bewältigung von Aufgaben, die soziale Interaktion mit Vorgesetzten, Kollegen und Kunden, die Einarbeitung in neue

Arbeitsinhalte oder Änderungen des Arbeitsablaufs. Schlüsselqualifikationen sollen und können das Fachwissen nicht ersetzen, sondern in Anbetracht der sich ständig wandelnden Anforderungen im Berufsleben erschliessen helfen. Sie sind daher zunächst inhaltsneutral und finden Anwendung im Berufsleben und in zwischenmenschlichen Beziehungen." (Wikipedia, 2022)

2.4.1. Überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21

In dieser Arbeit wird der Begriff "überfachliche Kompetenzen" verwendet. Der Lehrplan 21 definiert diesen so:

"Überfachliche Kompetenzen entsprechen dem Potenzial einer Person, in unterschiedlichen Situationen und in unterschiedlichen sozialen Rollen angemessen und verantwortungsbewusst zu handeln. Überfachlich bedeutet, dass die Kompetenzen nicht in einzelnen Schulfächern, sondern mehr oder weniger fachunspezifisch erworben werden." (Bäbler, 2009)

Im Lehrplan 21 sind die überfachlichen Kompetenzen in personale, soziale und methodische Kompetenzen aufgeteilt. Sie sind auf den schulischen Kontext ausgerichtet, wobei erwähnt wird, dass vor allem die personalen und sozialen Kompetenzen stark vom sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen geprägt sind. Trotzdem wird während der Schulzeit auch gezielt an allen drei Bereichen der überfachlichen Kompetenzen gearbeitet. Im Unterricht bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, um in der Auseinandersetzung mit Fachinhalten, an den überfachlichen Zielen zu arbeiten. Die Lehrpersonen sind verpflichtet, die überfachlichen Kompetenzen während der drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern. (Lehrplan 21, Grundlagen, überfachliche Kompetenzen, Einleitung).

In der Broschüre "Überfachliche Kompetenzen stärken. Anregung für die Planung und Förderung und Einschätzung überfachlicher Kompetenzen" der Pädagogische Hochschule FHNW sind die drei überfachlichen Kompetenzen sehr verständlich beschrieben:

" Unter **personalen Kompetenzen** werden Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die den Schüler*innen die Möglichkeit geben, ihr Denken und Handeln zu regulieren, zu überwachen und zu reflektieren, um zunehmend selbstständig und eigenständig Ziele zu erreichen. (Lehrplan 21: Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und Selbstreflexion)

Unter **sozialen Kompetenzen** werden Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die den Schüler*innen die Möglichkeit geben, ihr Tun in Kommunikations- und Interaktionssituationen so zu kontrollieren und zu regulieren, dass die gemeinsamen Ziele erreicht werden (Lehrplan 21: Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Umgang mit Vielfalt).

Unter **methodischen Kompetenzen** werden Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die den Schüler*innen die Möglichkeit geben, Herausforderungen und Lernaufgaben zielgerichtet sowie strategisch zu lösen (Lehrplan 21: Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen)." (Karlen, 2022)

Überfachliche Kompetenzen sind beim Übergang in die Berufsbildung ein wichtiges Element. Sie werden oft zur Selektion herbeigezogen. Beispielsweise wird der Kompetenz "Pünktlichkeit" eine grosse Bedeutung beigemessen. Wenn Jugendliche nicht pünktlich zum Unterricht erscheinen, gilt dies als negatives Selektionskriterium bei der Suche nach einer Ausbildung. Vor allem in den Zeugnissen des 3. Zyklus wird die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen immer wichtiger, da Ausbildungsverantwortliche sehen möchten, wie sich die Jugendlichen verhalten. Sie möchten nicht nur die "reinen" Noten für erbrachte kognitive Leistungen sehen. Dies unterscheidet sich nicht bei den Ausbildungsniveaus: Ausbildungsverantwortliche von EFZ/EBA-Ausbildungen sowie PrA-Ausbildungen legen einen grossen Wert auf die überfachlichen Kompetenzen.

2.4.2. Befähigungsbereiche in der Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen

In der Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen werden die sogenannten Befähigungsbereiche eingeführt. Diese werden folgendermassen erklärt:

"Befähigung" fokussiert auf die Entwicklung der Potenziale und Bereitschaften der Schülerin oder des Schülers mit dem Ziel, Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen und zu entwickeln. Dazu zählt die Befähigung, mit vielfältigen sozialen Situationen umgehen zu können und dabei bedeutsame Beziehungen zu anderen Menschen (und Tieren) eingehen zu können. Dazu gehört auch, Zuversicht entwickeln zu können und Freude

am Erwerb von Fähigkeiten zu erfahren. Dabei geht es auch darum, Tätigkeiten ausüben zu können, die einen wertvoll erscheinen, und sich dabei selbst als Urheber von Veränderungen erleben zu können." (Hollenweger, 2019)

Der Lehrplan der Viventa15plus richtet sich nach dem Lehrplan 21. In der Praxis wird mit der Anwendung des Lehrplans 21 für Kinder und Jugendliche mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen gearbeitet und dort haben die Befähigungsbereiche eine grosse Bedeutung. Diese Befähigungsbereiche lehnen sich an den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 an, wie auf folgender Übersicht ersichtlich wird.

Abbildung 5: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen

Im Lehrplan 21 ist das Training der überfachlichen Kompetenzen vor allem auf den schulischen Kontext ausgerichtet. Dies ist für Jugendliche und Kinder mit einer komplexen Behinderung nicht sinnvoll, da vielfach nicht an schulischen Inhalten gearbeitet wird. Sie werden stark in der Förderung der Selbstständigkeit und einer selbstbestimmten Lebensführung unterrichtet. "Wo andere Kinder und Jugendliche informell aus den Erfahrungen in verschiedenen Lebenswelten ohne das Dazutun der Schule lernen, ergeben

sich möglicherweise wichtige Bildungsziele. Was sonst beiläufig gelernt und in der Schule dann eher reflektiert oder hinterfragt wird, wird bei Schülerinnen und Schülern mit komplexen Behinderungen Teil des Bildungsauftrags". (Hollenweger, 2019, S. 6)

So können Ziele verfolgt werden, die in der Regelschule nicht thematisiert werden. Die Förderplanung für Jugendliche mit einer komplexen Behinderung sollte daher immer unter dem Thema "Personalisierung" die Befähigungsbereich angegeben werden, wie aus dem untenstehenden Beispiel ersichtlich wird.

Fachbereiche <i>Kursiv: Förderschwerpunkte</i>	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von... (Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Befähigen zu... (Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situationen ... (Wo)
Sprachen Deutsch <u>D.1 Hören</u> <u>D.3 Sprechen</u>	<u>D.1.C.1a:</u> Kann in vertrauten Gesprächssituationen dem Gesprochenen folgen und Beteiligung zeigen (Z1) <u>D.1.C.1c:</u> Kann in vertrauten Kommunikationen Stimmungen wahrnehmen (Z1/2) <u>D.1.C.1e:</u> Kann in vertrauten Kommunikationssituationen, die Absichten der Sprechenden und die emotionale Wirkung von Gehörtem einschätzen (Z2) <u>D.3.C.1b:</u> Kann sich an einfachen kurzen Gesprächen beteiligen (Z1) <u>D.3.C.1c:</u> Kann einfache Alltagsgespräche selbstständig führen und Medien nutzen, um bestehende Kontakte zu pflegen (Z1)	<i>I Sich selbst sein und werden:</i> <i>Selbstaussdruck: Insbesondere eigene Befindlichkeit verbalisieren</i> III Sich austauschen und dazugehören: Dialog: In verschiedenen Erfahrungsbereichen Dialoge führen	Erfahrungen mit Sprache als Medium der Kommunikation: * Gespräche in Alltagssituationen insbesondere über Autos, aber auch Begrüßung, Austausch Befindlichkeit, Berichte vom Wochenende, ... Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissensanwendung: * Verschiedene Handlungsgelegenheiten wie z.B. Kochen, etwas Herstellen, Gestalten ... * Sprachliches Kommentieren von Handlungen * Lesen von visuellen Strukturierungen von Handlungsabläufen Sprache als Medium der Beteiligung: * Austausch in seinem Spezialgebiet (Auto/ÖV)

Abbildung 6: Bsp. Bildungsplan, 3. Zyklus (Hollenweger, 2019, S. 45)

Die Fokussierung auf überfachliche Kompetenzen bzw. Befähigungsbereiche in der Stufe 15plus lässt sich gut rechtfertigen. Das Ziel soll sein, die Jugendlichen für ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu "befähigen". Anhand von alltäglichen Situationen werden die Kompetenzen der unterschiedlichen Befähigungsbereiche eingeübt. Ein möglicher Inhalt bei Jugendlichen mit Beeinträchtigung aus dem obigen Bildungsplan könnte für den Bereich BO (Berufliche Orientierung) sein, Telefon- und Bewerbungsgespräche üben. Damit könnte man das Ziel "In verschiedenen Situationen Dialoge üben" verfolgen.

2.4.3. Gegenüberstellung der überfachlichen Kompetenzen: Lehrplan 21-Anwendung des Lehrplans 21-Ausbildungsprogramm PrA-Logistik

Damit es möglich wird, die überfachlichen Kompetenzen zu benennen, welche für alle drei untersuchten Unterlagen wichtig sind, wurden diese tabellarisch aufgelistet.

Mit den drei unterschiedlichen Farben sollen in jeder Kompetenzgruppe die Überschneidungen der Themen dargestellt werden. Mit der gleichen Farbe wurden die gleichen Kompetenzen eingefärbt. Kompetenzen, welche nicht eingefärbt sind, finden sich jeweils nur in diesem Programm.

Überfachliche Handlungskompetenz	Lehrplan 21	Anwendung des Lehrplans 21	Ausbildungsprogramm PrA Logistik
Methodenkompetenz	<p>Aufgaben/Probleme lösen:</p> <p>Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren</p> <p>Informationen nutzen: Informationen suchen, bewerten aufbereiten und präsentieren</p> <p>Sprachfähigkeit: Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln</p>	<p>Erwerben und nutzen:</p> <p>Orientierung in der Welt</p> <p>Erschliessen der Welt</p> <p>Vorgehensweisen und Strategien</p>	<p>Ordnung am Arbeitsplatz</p> <p>Einsatz geeigneter Methoden, um Aufgaben zu lösen</p> <p>Einsatz geeigneter Hilfsmittel, um Aufgaben zu lösen</p> <p>Entgegennehmen und Umsetzen von einfachen Anweisungen</p> <p>Umweltbewusstes Verhalten im Materialverbrauch</p> <p>Umweltbewusstes Verhalten bei der Entsorgung</p> <p>Sorgfältiger Umgang mit Mittel und Betriebseinrichtungen</p> <p>Entwickeln oder Annehmen und Umsetzen von Lernstrategien</p>
Sozialkompetenz	<p>Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten</p> <p>Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen,</p>	<p>Sich austauschen und dazugehören:</p> <p>Vertrauen</p> <p>Bindungen</p> <p>Dialog</p> <p>Mitbestimmen und gestalten</p> <p>Kooperation</p>	<p>Zusammenarbeit im Team</p> <p>Konfliktfähigkeit, Umgang mit Kritik</p> <p>Abmachungen und Regeln einhalten</p> <p>Respekt gegenüber Mitmenschen</p>

	<p>Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen Umgang mit Vielfalt: Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen</p>	<p>Konfliktfähigkeit Gestaltungskraft</p>	<p>Informationen weitergeben Angemessene Kommunikation Umgang mit Kunden Umgang mit internen Kunden Umgang mit Vorgesetzten Umgang mit Mitarbeitern Offenheit und Ehrlichkeit</p>
<p>Selbstkompetenz</p>	<p>Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte verfolgen</p>	<p>Sich selbst sein und werden: Selbstempfinden Urheberschaft Selbstaussdruck Dranbleiben und Bewältigen: Selbstständigkeit: Entwickeln von Selbstständigkeit, selbstständig Handlungen ausführen, planen und kontrollieren. Sich selber regulieren mit Gefühlen umgehen und aushalten können. Selber Handlungen initiieren, eigene Ressourcen aktivieren. Ausdauer: Ausdauer und Durchhaltewillen entwickeln und zeigen Flexibilität: Flexibilität zeigen, sich neuen Begebenheiten anzupassen.</p>	<p>Genaueres Arbeiten Zuverlässiges Arbeiten Konstantes und konzentriertes Arbeiten Überprüfen der eigenen Arbeiten Selbsteinschätzung, eigene Grenzen erkennen Geltende Arbeitszeiten einhalten, Pünktlichkeit Durchhaltevermögen und Bewältigung eines ganzen Arbeitstages Umgangsformen: Situationsgerechtes Verhalten Umgangsformen: Auftreten Umgangsformen: Freundlichkeit Umgangsformen: äussere Erscheinung Motivation und berufliche Identifikation</p>

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich wird, weichen die überfachlichen Kompetenzen, welche erreicht werden sollten, nicht in grossem Masse voneinander ab. Bei der Methodenkompetenz ist zu sehen, dass im Ausbildungsprogramm PrA-Logistik, einige für den Beruf spezifische Kompetenzen aufgeführt sind, wie beispielsweise "Umgang mit dem Material, bewusstes Entsorgen etc.". Dies erstaunt nicht, da bei den beiden Ausschnitten aus dem Lehrplan 21 und der Umsetzung des Lehrplans 21 die Kompetenzen allgemeiner formuliert sind und nicht mit unmittelbarem Zusammenhang zu einer praktischen Tätigkeit. Aufgefallen ist das Weiter, dass im Ausbildungsprogramm PrA-Logistik, bei der Selbstkompetenz ein Thema "Umgangsformen" aufgeführt ist, welches so explizit im Lehrplan 21 nicht vorkommt. Daraus kann abgeleitet werden, dass im Brückenangebot Viventa15plus gezielt an überfachlichen Kompetenzen gearbeitet werden kann, die auf die unterschiedlichen Berufsfelder abgestimmt werden. Bei obenstehendem Beispiel der PrA-Logistik wären das beispielsweise die Bereiche "Umgangsformen" und "Pünktlichkeit". Diese sind so explizit in den Auflistungen des Lehrplans 21 und der Anwendung des Lehrplans 21 nicht erwähnt.

Es kann ebenso abgeleitet werden, dass überfachliche Kompetenzen, welche in jedem Dokument aufgeführt werden, einen hohen Stellenwert besitzen. Deshalb sollte festgestellt werden, ob diese Fähigkeiten vorhanden sind. Falls noch nicht der Fall ist, kann an diesen Fähigkeiten gearbeitet werden.

2.4.4. Einfluss von überfachlichen Kompetenzen aus Sicht von Abgänger*innen einer PrA-Ausbildung

Im Forschungsprojekt "Etwas machen, Geld verdienen. Leute sehen" wurden Arbeitsbiographien von Menschen mit Beeinträchtigung untersucht. Dies fand statt mit Fokus auf Menschen, die eine IV-Anlehre oder Praktische Ausbildung (PrA) absolviert haben. Unter dem Kapitel 9 "Hinderliches und Förderliches für die Partizipation am Arbeitsleben" werden die überfachlichen Kompetenzen "Selbstkompetenz" und "Sozialkompetenz" genauer beschrieben.

Beispielsweise die Eigenschaft "Motivation" wird von Menschen mit abgeschlossener Ausbildung als etwas bezeichnet, sich offen zu zeigen, Neues zu lernen, wie auch die Bereitschaft an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Dies kann dazu führen, dass die Personen offenbleiben, beispielsweise um eine neue Arbeit anzutreten. Motivation braucht

es ebenfalls, um an der Ausdauer zu arbeiten und dies hat bei einem befragten Jugendlichen dazu geführt, dass er zu neuen Arbeitsinhalten gekommen ist.

Des Weiteren wird in diesem Kapitel beschrieben, dass die Motivation abhängig ist von der Art der Arbeit. Wenn die Arbeit als uninteressant beschrieben wird, sinkt ebenfalls die Motivation. (Parpan-Blaser, 2014, S. 176-178)

Ob eine Person belastbar oder stressanfällig ist, wurde vor allem von den befragten Personen aus dem Arbeitskontext (Ausbildner*innen, Job-Coach oder ähnliches) beantwortet, weniger von den Menschen mit abgeschlossener Ausbildung. Bei der Auswertung der Daten wurde nicht immer klar, ob die Absolvent*innen sich selber als stressanfällig beschreiben würden, bzw. ob ein Unterschied zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung besteht. Ein Studienteilnehmer erwähnte, dass er schnell unter Druck gerate, da er nicht so schnell arbeiten könne wie die anderen. Der Umgang mit Stresssituationen wird häufig als schwierig beschrieben. (Parpan-Blaser, 2014, S. 180-182)

Eine befragte Person äusserte sich zum Thema Kommunikationsfähigkeit, dass sie sich bewusst sei, dass dies wichtig sei für seine Arbeitstätigkeit, da die Arbeitgeber es gerne hätten, wenn man frage und Interesse zeige. Ebenfalls ist sich eine weitere befragte Person bewusst, dass ihre Introvertiertheit ein Problem sei, weil die anderen Personen nicht wüssten, woran sie seien. (Parpan-Blaser, 2014, S. 186/187)

2.4.5. Fazit für die vorliegende Masterarbeit

In dieser Masterarbeit soll untersucht werden, welche überfachlichen Kompetenzen für die möglichen Ausbildungen wichtig sind. Aus der Tabelle (vergl. 2.3.3.) lässt sich herauslesen, dass bei der Methodenkompetenz einige berufsspezifische Kompetenzen aufgeführt sind, welche sich aus dem Ausbildungsprogramm PrA-Logistik ableiten lassen wie beispielsweise: "Umweltbewusstes Verhalten im Materialverbrauch, bei der Entsorgung und sorgfältiger Umgang mit Mittel und Betriebseinrichtungen oder Ordnung am Arbeitsplatz". Diese werden während der Ausbildung aufgebaut und gefördert.

Die Methodenkompetenz "Aufgaben/Probleme lösen: Lernstrategien erwerben, Lern und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren" wird sowohl im Lernplan 21, wie in

der Anwendung des Lehrplan 21 und im Ausbildungsprogramm zur PrA-Ausbildung erwähnt. Somit sollte diese Kompetenz schon während der gesamten Schulzeit gefördert worden sein.

Bei den Sozialkompetenzen wird klar ersichtlich, dass die Kompetenz zur Kommunikation, zum Dialog und zur Kooperation/Teamfähigkeit sowie auch die Konfliktfähigkeit in allen drei Programmen aufgeführt sind.

Nur beim Ausbildungsprogramm PrA-Logistik sind die beiden sozialen Kompetenzen "Offenheit und Ehrlichkeit" aufgeführt.

Es können auch einige Selbstkompetenzen ausgemacht werden, welche in allen drei Programmen vorkommen: "Selbstreflexion, Selbstständigkeit, Ausdauer und Durchhaltevermögen".

Interessanterweise wird die Selbstkompetenz "Pünktlichkeit" erst im PrA-Ausbildungsprogramm erwähnt. Ebenso die Selbstkompetenzen: "Umgangsformen wie situationsgerechtes Verhalten, Auftreten, Freundlichkeit, äussere Erscheinung, Motivation und berufliche Identifikation".

Es wird interessant, zu vergleichen, welche der überfachlichen Kompetenzen die Ausbildungsverantwortlichen als besonders wichtig einschätzen und ob sich diese mit denen aus der Tabelle überschneiden.

2.5. Besonderheiten in Bezug auf die Aneignung von überfachlichen Kompetenzen bei Menschen mit genetischen Syndromen (Down Syndrom und Fragile-X-Syndrom) und aus dem Autismus Spektrum

Um die Frage drei dieser Masterarbeit zu beantworten, wird in diesem Kapitel versucht, für zwei ausgesuchte genetische Syndrome und für Menschen im Autismus Spektrum herauszuarbeiten, ob die entsprechende Beeinträchtigung einen Einfluss auf den Erwerb von überfachlichen Kompetenzen haben kann und wie man damit umgehen könnte.

Die Ursache für die Ausbildung von geistigen Beeinträchtigungen ist vielfältig. Es wird aber angenommen, dass für die Mehrzahl von Menschen mit einer schweren geistigen Beeinträchtigung ein genetisches Syndrom verantwortlich ist. Diese Beeinträchtigungen

können durch eine Veränderung im Chromosomensatz entstehen. Man unterscheidet dort zwischen numerischen und strukturellen Veränderungen. Die häufigste numerische chromosomale Abweichung ist das Down Syndrom, die häufigste strukturelle Chromosomenbesonderheit ist das Fragile X-Syndrom.

Kinder und Jugendliche mit einem bestimmten genetischen Syndrom weisen oft charakteristische Verhaltensbesonderheiten und spezifische Fähigkeitsprofile auf. Das Wissen um diese kann eine Intervention beeinflussen und Eltern entlasten, die die Schuld für gewissen Verhaltensweisen bei ihrem Erziehungsverhalten suchen. Wichtig ist, dass man nicht vergisst, dass ein Verhalten, auch wenn es teilweise von einem genetischen Syndrom herrührt, immer durch Umwelt- und Personenfaktoren beeinflusst wird und beeinflussbar ist. (Sansour, 2019, S. 271-273)

Es wird in dieser Arbeit nur oberflächlich auf die unten aufgeführten, ausgewählten Syndrome eingegangen. Dies mit dem Fokus auf mögliche syndromspezifische Aneignungsformen. Es wird besonders geschaut, ob in der Literatur Anhaltspunkte vorhanden sind, wie die Menschen mit den entsprechenden Syndromen in der Lage sind, überfachliche Kompetenzen zu erweitern.

2.5.1. Fragile-X-Syndrom (FXS)

Jugendliche mit einem FXS weisen in der Regel eine leichte bis mittelgradige geistige Behinderung auf. In unterschiedlichen Studien zeigen sich Beeinträchtigungen in den exekutiven Funktionen. Jugendliche mit einem FXS weisen eine geringe Impulskontrolle auf und zeigen oft hyperaktives Verhalten. Sie zeigen ebenfalls Probleme im pragmatischen Sprachgebrauch, haben Schwierigkeiten eine Konversation aufrecht zu erhalten, zeigen sprunghafte Wortbeiträge und vermeiden Blickkontakt. Hingegen weisen Jugendlichen mit FXS eine relative Stärke im Bereich von lebenspraktischen Fähigkeiten auf.

Jugendlichen mit FXS haben Probleme ihre Aufmerksamkeit innerhalb einer Aufgabe zu wechseln und ständig wechselnde Aufforderungen können für die Jugendlichen eine Herausforderung sein. Es gibt Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass Jugendliche mit FXS soziale Kontaktaufnahme bereits als Stress erleben und mit auffälligem Verhalten reagieren. Es zeigen sich ebenfalls in Übergangssituationen, unstrukturierten Settings wie Raumwechsel oder Pausensituationen grosse Herausforderungen. Meist geht es auch mit

viel Lärm und fehlender Orientierungsmöglichkeiten überein. Es führt zu auffälligem Verhalten mit hoher Erregung und emotionalen Ausbrüchen.

Es lässt sich sagen, dass es sinnvoll ist in unstrukturierten Situationen Sicherheit zu vermitteln. (Sansour, 2019, S. 274-278)

Für die Frage dieser Masterarbeit lässt sich bemerken, dass Jugendliche mit FXS bei Praxistagen oder Schnupperlehren gut unterstützt und begleitet werden sollen, damit ein auffälliges Verhalten abgefangen werden kann. Für den Erwerb von überfachlichen Kompetenzen bedeutet dies, dass die Jugendlichen behutsam an die Aufgaben herangeführt werden sollen. Beispielsweise sollte die Kompetenz "Ausdauer" an einer einfachen, repetitiven Aufgabe geübt werden und nicht an ständig wechselnden Aufträgen.

2.5.2. Down Syndrom (DS)

Bei Menschen mit Down Syndrom lässt sich eine relative Stärke für die Verarbeitung von visuellen Informationen und eine Schwäche in der Verarbeitung von sprachlichen oder die sprachlichen Aufforderungen in einer bestimmten Reihenfolge angeboten werden, ausmachen. Jugendlichen mit DS zeigen wenig zielgerichtetes Verhalten, eine geringe Ausdauer und Motivation und mehr Anzeichen von Frustration bei Misserfolg. Ein weiteres sehr typisches Verhalten ist die schnelle Zuwendung zu Erwachsenen, wenn sie auf Schwierigkeiten treffen. Sie besitzen gut ausgebildete soziale Kompetenzen und haben grosse Freude am Imitieren von Bewegungsabläufen.

Mütter von Kindern mit DS reagieren durch Zustimmung auf die Aussengerichtetheit ihrer Kinder und verstärken diese damit. Sie können wohl ihre Kinder damit für kooperative Arbeiten motivieren, stärken aber die Eigenmotivation nicht. Abhängigkeiten von Erwachsenen sollten minimiert werden und die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen sollte gezielt gestärkt werden. Es wird geraten, den Scaffolding-Ansatz auszuprobieren. Das Konzept des Scaffolding enthält Komponente der Handlungsunterstützung mittels Strukturierung einer Aufgabe und Motivationsregulation durch positive Kommentare der Lehrperson. (Sansour, 2019, S. 274-277)

Für die Aneignung von überfachlichen Kompetenzen kann der gleiche Ansatz versucht werden. Sicher brauchen Jugendliche mit DS viel positive Rückmeldungen. Arbeitsabläufe sollten mit visueller Unterstützung aufbereitet werden. Dies unterstützt einerseits die

visuelle Begabung von Menschen mit DS und kann andererseits die Selbstständigkeit fördern, da sie ohne Hilfe von Erwachsenen weiterkommen können.

2.5.3. Autismus Spektrum (ASS)

Der Begriff Autismus kommt aus dem Griechischen und bedeutet "sehr auf sich bezogen sein". Autistische Menschen können im Alltag viele Besonderheiten zeigen, deshalb spricht man vom autistischen Spektrum.

"Autistische Auffälligkeiten können in zwei Hauptgruppen eingeteilt werden:

Soziale Symptome: z.B. schwache soziale Motivation, eingeschränkte verbale und nonverbale Kommunikation, Probleme, sich in andere einzufühlen und Schwierigkeiten mit sozialen Regeln und Konzepten.

Nicht-soziale Symptome: z.B. eingeschränkte Interessen, repetitives Verhalten, Detailwahrnehmung, sensorische Überempfindlichkeiten."

(Autismus, 2019)

Bei Daun&Tuckermann (2019) kann man nachlesen, dass sich momentan drei zentrale neuropsychologische Theorien herauskristallisieren, um einen Grossteil der Besonderheiten der Wahrnehmung im ASS zu erklären:

1. Theorie of Mind (ToM)
2. Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen
3. Beeinträchtigung der zentralen Kohärenz

Beim Begriffe Theorie of Mind (ToM) ist die Fähigkeit gemeint, eigene Gedanken, Gefühle, Wünsche, Absichten, Vorstellungen und diejenigen von Anderen zu erkennen, zu verstehen und vorherzusagen. Die ToM ist Grundvoraussetzung für eine ungestörte Entwicklung der wechselseitigen Interaktion und Kommunikation.

Exekutive Funktionen sind für Fähigkeiten verantwortlich, die benötigt werden, um planvoll und zielgerichtet zu handeln. Veränderungängste, Spezialinteressen und fehlendes vorausschauendes Denken werden den mangelnden exekutiven Funktionen zugeschrieben.

Bei Menschen mit ASS werden oft Probleme in der Planungsleistung und der kognitiven Flexibilität festgestellt.

Unter zentraler Kohärenz wird die Fähigkeit verstanden, übergreifende (soziale) Muster und den gesamten Kontext zu erfassen. Menschen ohne ASS setzen Reize immer in Zusammenhang zum jeweiligen Kontext und können daraus Konsequenzen für ihr Handeln ableiten. Menschen mit ASS haben eine ausgeprägte Detailwahrnehmung. Damit aber komplexe Situationen und Konzepte verstanden werden können und übergeordnete Regeln und Strategien abzuleiten, ist ein ganzheitliches Wahrnehmen und das Erkennen von Ähnlichkeiten unabdingbar.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Menschen mit ASS auf der Verhaltensebene viele charakteristische Schwierigkeiten zeigen, die das Lernen erschweren und auf andersartige Informationsverarbeitung zurückgeführt werden kann. (Daun, 2019)

Offensichtlich haben diese Verhaltensmuster und die andersartige Informationsverarbeitung einen direkten Einfluss auf das Lernverhalten von Menschen mit ASS.

Menschen, die im Autismus Spektrum sind, haben oft eine grosse Gabe im visuellen Bereich. Deshalb hilft es ihnen, wenn man visuelle Hilfen bereitstellt. Anhand von Piktogrammen und Zeichnungen können ASS betroffene Abläufe verstehen und danach handeln. Eine Hilfe für den Erwerb von überfachlichen Kompetenzen kann es sein, wenn man immer wieder die unterschiedlichen Emotionen und Gefühle thematisiert. Anhand von Piktogrammen und Bildern, die unterschiedliche Gefühle besprechen und versuchen einen Zusammenhang zur Person herzustellen. Eine weitere Möglichkeit beispielsweise die Kommunikationsfähigkeit zu trainieren, können sogenannte Social Storys sein, die man mit Menschen im Autismus Spektrum anschauen oder ihnen erzählen kann.

Bei Hartl (2010, S.193) kann nachgelesen werden: "...dass Menschen mit Autismus Wahrnehmungen anders verarbeiten, also jedes Sehen, Hören, Spüren anders erleben als Nicht-Autisten. Manche Sinnesreize fühlen sich furchtbar an und das Zuordnen zu einer "harmlosen" Situation scheitert. Wenn das so ist, sollte versucht werden, dem Betroffenen die Umstände, um den Auslöser seiner Emotion beispielsweise der Angst zu beschreiben und alle Aspekte davon zu benennen...". Diese Art von Beschreiben eines Zustandes kann auch im Zusammenhang mit dem Erlernen von sozialen Kompetenzen genützt werden.

3. Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird die gewählte Forschungsmethode beschrieben und begründet.

Zu Beginn der Masterarbeit wurde intensiv im Internet zum Thema "Übergang Schule-Beruf für Jugendliche mit einer Einschränkung" recherchiert und Fachliteratur gelesen. Für die Beantwortung der Fragestellung wird zudem eine qualitative Interviewstudie mit Ausbildungsverantwortlichen von unterschiedlichen Institutionen durchgeführt. Der Einsatz von qualitativen Interviews soll der Sammlung von Daten dienen, die danach nach vorgegebenen Analysemethoden ausgewertet werden.

3.1. Qualitative Forschung

"Qualitative Methoden gehen der Frage nach einzelnen Motiven und Inhalten nach. Sie beschreiben inhaltliche Dimensionen verbal, oft auch interpretativ, erforschen Werte, Gefühle, Details, das Warum bzw. Wie von Tun. Im Vordergrund stehen weniger Erhebungsmengen als vielmehr inhaltliche Tiefe." (Braunecker, 2021, S. 22,23) Es ist daher klar, dass sich qualitative Empirie mit eher wenig Untersuchungsobjekten beschäftigt, dafür die Fragen aber umfangreich und im Detail beleuchtet. Es werden eher offene Erhebungsinstrumente wie z.B. ein Gesprächsleitfaden eingesetzt. So können Wortwahl und die Abfolge der Themen noch angepasst werden. Es ist auch möglich, dass qualitative Forschung vor und nach einer quantitativen Befragung eingesetzt wird, um die Zahlen noch mit Inhalt zu unterlegen. (Braunecker, 2021)

Laut Cropley erhebt der qualitative Forschungszugang Daten durch "alltägliche" Methoden wie zum Beispiel Interviews. Die gewonnen Daten bestehen aus verbalen Aussagen von interviewten Menschen über ihr Leben und ihre Wirklichkeit. (Cropley, 2019)

Qualitative Studien können ohne eine vorgängig aufgestellte Theorie beginnen, "möglicherweise lediglich mit dem Wunsch eines Forschers, über ein spezifisches Thema mehr zu erfahren". (Cropley, 2019, S. 14)

Die Daten müssen jedoch nach der Erhebung, geordnet, analysiert und reflektiert werden, um brauchbare, allgemeinere wissenschaftliche Erkenntnisse zu erhalten. (Cropley, 2019, S. 15)

3.2. Qualitative Erhebungsmethoden

"In der qualitativen Forschung können unterschiedliche Erhebungsmethoden zum Einsatz kommen. Die drei wichtigsten Arten der Datenerhebung in der qualitativen Forschung sind das Interview, die Gruppendiskussion und die teilnehmende Beobachtung". (Hug, 2020)

Für diese Arbeit wurde die Methode des qualitativen Interviews gewählt. Laut Hug (2020) ist ein Interview eine besondere Form des Gesprächs, das von der Forscherin mit einer zu beforschenden Person geführt wird. Es ist kein Alltagsgespräch, sondern es soll um eines, von der Forschungsfrage definiertes, Thema kreisen. In der qualitativen Forschung wird meist ein Mittelweg zwischen halb- und teilstrukturierten Interviews durchgeführt. Es wird ein Interviewleitfaden entwickelt. Dieser dient dem Gespräch als roter Faden. Es besteht die Möglichkeit, nachzufragen, falls die Interviewerin noch nicht genügend Informationen zu der Frage bekommen hat. Es ist zwar ein Katalog an Fragen gegeben, dieser kann aber auch verlassen werden, falls ein besonders interessantes Thema auftaucht. (Hug, 2020, S. 127,128)

3.3. Auswahl der Experten

Experten für die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen für den Übergang Schule-Beruf sind einerseits die Lehrpersonen der abgebenden Klassen, da sie die überfachlichen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler beurteilen können. Diese sollen hier nicht befragt werden, da in der Masterarbeit herausgefunden werden soll, welche überfachlichen Kompetenzen einen Mehrwert während der Ausbildung bringen.

Die Ausbildungsverantwortlichen andererseits sind Fachleute in ihren Institutionen bzw. in den einzelnen Berufen. Sie kennen die Umgebung, die Anforderungen an die Jugendlichen und die Erwartungen der möglichen Arbeitsorte nach der Ausbildung. Deshalb wurden von dieser Gruppe mehrere Experten*innen befragt. Wichtig war, dass von unterschiedlichen Institutionen Leute befragt wurden, damit möglichst unterschiedliche Ansichten eingebracht werden konnten.

Es wurden vier unterschiedlichen Institutionen angefragt, die mit dem Brückenangebot Viventa15plus zusammenarbeiten. Von allen Institutionen wurde die Interviewanfrage positiv beantwortet.

3.4. Erstellung des Interviewleitfadens

" Der qualitative Gesprächsleitfaden (bei verbalisierenden Interviews) und der qualitative Diskussionsleitfaden (bei Gruppendiskussionen) skizzieren bloss den Gesprächsverlauf, geben nur die Themenbereiche vor. Das ansonsten freie Gespräch mit der interviewenden bzw. moderierenden Person lässt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Platz für eigene Gedanken. "Im Hintergrund" verborgene Motive, Einstellungen und Meinungen können so besser ins Bewusstsein und zur Artikulation gelangen." (Braunecker, 2021, S. 111,112)

Wie man bei Hug und Poscheschnik (2020, S.133 ff) nachlesen kann, kann man auch mit speziellen Fragetechniken das Gespräch steuern. Sie liefern einen nützlichen Überblick über die unterschiedlichen Fragetypen:

Erzählgenerierende Fragen:

Diese sind Fragen, die offen formuliert sind und auf Wissen abzielen, das in Form von Episoden vorliegt und narrativ erzählt werden kann.

Beispielfrage: "Können Sie mir die Geschichte ihrer Volksschulzeit erzählen?"

Abstraktionsgenerierende Fragen:

Offen gestellte Fragen, sie zielen auf Wissen ab, das in semantisch allgemeiner abstrakter Form vorliegt.

Beispielfrage. "Was verbinden Sie persönlich mit dem Begriff "Tod"? Welche Bedeutung hat der Tod für Sie?"

Problemzentrierte Fragen:

Ebenfalls offen gestellte Fragen, hier geht es nicht mehr um subjektive Erfahrungen, sondern um gesellschaftliche oder institutionelle Themen und Problemfelder und deren Einfluss mit dem eigenen Leben.

Beispielfrage: "Was denken Sie über Soziale Medien? Welche Rolle spielt sie in ihrem Leben? Was denken Sie, welche gesellschaftliche Bedeutung haben sie?"

Reaktionsfragen:

Diese Fragen richten sich auf subjektive Eindrücke, die ein bestimmter Stimulus in der interviewten Person ausgelöst hat.

Beispielfrage: "Welche Eindrücke hat der Film xy in Ihnen geweckt?"

Konfrontationsfragen:

Diese Fragen fordern den Interviewten gezielt heraus, indem eine Stellungnahme zu einer Thematik eingefordert wird, die der bisherigen Meinung zuwiderlaufen. Diese Fragen müssen respektvoll gestellt werden.

Beispielfrage: "Sie haben erwähnt, dass sie die Mitarbeitenden fördern. Trotzdem hört man immer wieder, dass sich die Mitarbeitenden nicht gefördert fühlen. Wie erklären Sie sich das?"

Assoziationsfragen:

Ist eine Aufforderung alles zu sagen, was einem zu einem bestimmten Stimuluswort einfällt.

Beispielfrage: "Sprechen Sie bitte alles aus, was Ihnen spontan zum Begriff "Angst" einfällt."

Theorie-/Hypothesengeleitete Fragen:

Die inhaltliche Ausrichtung der Frage wird aus der wissenschaftlichen Literatur abgeleitet.

Beispielfrage: "In der wissenschaftlichen Literatur wird das Thema Depressionerklärt.

Wie sehen Sie als depressiver Patient diese Erklärungsansätze?"

Vertiefende Fragen:

Dieser Fragetyp kann alle bisher genannten Typen ergänzen. Die Interviewten werden gebeten, zusätzliche Informationen zu einem Thema preiszugeben. Solche Vertiefungsfragen entwickeln sich oft spontan während des Interviews.

Beispielfrage: "Erzählen Sie doch mehr über ihr Verhältnis zu ihrem Bruder! Sie haben erwähnt, die Beziehung zu ihm war nicht immer glücklich. Was bedeutet das genau?" (Hug, 2020)

Im Interviewleitfaden wurde versucht, unterschiedliche Fragetypen anzuwenden. Wichtig ist vor allem, dass die Fragen offen gestellt werden, damit die interviewte Person in ihrer Antwort nicht eingeschränkt wird.

Ebenfalls hilft der Leitfaden dabei, das Interview in Phasen zu gliedern. Es beginnt mit der Aufwärmfrage gefolgt von einer kurzen Information (auch bezüglich des Datenschutzes), der Hauptphase und der Ausklangs- und Abschlussphase.

3.5. Durchführung der Interviews

Neben dem Erstellen des Interviewleitfadens hat auch die Technik des Interviews einen grossen Einfluss auf die Resultate. Es sollte vor allem auf Suggestivfragen verzichtet werden. Ebenfalls sollte darauf verzichtet werden, dem Interviewten eine Antwort in den Mund zu

legen, was den wissenschaftlichen Wert einer Befragung gegen null senken würde. Es erfordert ein gewisses Fingerspitzengefühl, ein Gespräch so zu führen, dass die Antworten auf die Fragen gegeben werden, der Interviewte nicht vom hundertsten ins tausendste kommt und sich trotzdem ernst genommen fühlt. (Hug, 2020, S. 135)

Hug und Poscheschnik (2020) geben in ihrer Literatur sehr praktische Tipps zum Thema Interviewführung. Bei der Durchführung der Interviews wurde vor allem auf folgende Punkte geachtet:

- Einen ungestörten Platz haben
- Vertrauen aufbauen
- Verständlichkeit beachten
- Gespräch steuern
- Geduld haben
- Flexibel bleiben
- Offene Fragen stellen
- Kurze Reflexion nach dem Interview (Hug, 2020, S. 136-139)

Alle angefragten Personen waren für ein Interview bereit. In einer Institution wurde von drei Bereichen ein zusätzlicher Fragebogen zu den einzelnen überfachlichen Kompetenzen ausgefüllt. Dies kann ich keiner Weise als repräsentativ angeschaut werden, kann aber als zusätzliche Information eingesetzt werden.

Die Interviews wurden in den entsprechenden Institutionen durchgeführt. Es musste nicht viel für eine offene Stimmung getan werden. Die Ausbildungsverantwortlichen waren sehr wohlwollend und haben mit grosser Offenheit die Fragen beantwortet. Aufgefallen ist besonders, dass alle interviewten Personen ein sehr grosses Engagement für die Jugendlichen mit Beeinträchtigung aufweisen. Sie setzen sich sehr für die Anschlusslösungen der jungen Menschen ein. Ebenfalls wird ein grosser Fokus auf individuelle Lösungen gelegt. Die Institution konnten besichtigt werden. Dies gab einen spannenden Einblick in die unterschiedlichen Gebäude, Grössen der Arbeitsplätze, Menge der arbeitenden Menschen, Stimmung am Arbeitsplatz und die Arbeiten, welche ausgeführt werden.

3.6. Aufbereitung der Daten

"Die Datenverarbeitung stellt eine eigene Phase im Forschungsprojekt dar, folgt der Erhebung der Daten und geht der Auswertung der Daten voraus." (Hug, 2020, S. 168)

"Aufbereiten meint dabei das Behandeln von erhobenen Daten mit dem Ziel, diese so auszuwählen und zu arrangieren, dass sie den Untersuchungszielen entsprechend, mit dem geringsten Aufwand und dem grösstmöglichen Ertrag an Erkenntnissen ausgewertet und dargestellt werden können". (Hug, 2020, S. 169)

Die Interviews wurden mit Sprachmemos aufgezeichnet. Die Interviews fanden in Mundart statt. Es wurde wörtlich transkribiert und die Mundart in Standardsprache übersetzt. Für die Auswertung der Daten wurde die Programme "f4transcript" und "f4analysis" verwendet. Ein Interview konnte mit einer automatischen Transkribier-Software "f4" bearbeitet werden. So dann standen die transkribierten Texte für die Inhaltsanalyse zur Verfügung.

3.7. Auswertung der Daten

Für die Auswertung der Daten wurde mit der Software "f4analysis" gearbeitet. Es wurde nach dem angefügten Ablaufschema für eine inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse nach Kuchartz (2016) gearbeitet.

Abbildung 7: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (vgl. Kuchartz, 2016, S. 100)

Für die initiierende Textarbeit (1) (Kuchartz, 3.Auflage 2016) konnte mit der verwendeten Software einfach Memos generiert werden, die an den entsprechenden Textstellen eingefügt wurden. Zu Beginn wurden alle transkribierten Interviews durchgelesen und es wurden Memos zu wichtigen Textstellen erstellt und eine kurze Zusammenfassung des Interviews verfasst. Dieser Schritt dient als Einleitung der Analyse.

Anhand der Forschungsfrage wurde deduktiv erste thematische Hauptkategorien (2) entwickelt. Diese stützen sich ebenfalls auf die gestellten Fragen der Interviews, welche natürlich aufgrund der Forschungsfrage erstellt wurden. Hauptsächlich zielen die Kategorien auf die überfachlichen Kompetenzen, wie oft sie erwähnt werden und wie stark sie gewichtet werden.

Anhand dieser Kategorien wurden die transkribierten Interviews ein erstes Mal durchgearbeitet und die Textstellen wurden codiert. Dies wird in der oben eingefügten Abbildung "Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien" genannt (3). Mit der Software "f4analysis" wurden diese Textstellen farbig markiert. Laut Kuchartz ist es sehr wohl möglich, dass eine Textstelle mehreren Hauptkategorien zugeordnet werden kann. Er beschreibt ebenfalls, dass die Textstellen eine Grösse haben sollten, die man auch ohne den Textzusammenhang verstehen kann. Es sollen nicht nur einzelne Begriffe, sondern ganze Textstellen codiert werden. "Beim Zuordnen der Kategorien gilt es, ein gutes Mass zu finden, wie viel Text um die relevante Information herum mitcodiert wird. Wichtigstes Kriterium ist, dass die Textstelle ohne den sie umgebenden Text für sich allein ausreichend verständlich ist." (Kuchartz, 3.Auflage 2016, S. S. 104)

Die Qualität der Codierung würde mit einer Arbeit im Team noch erhöht werden. Dies konnte aber bei der vorliegenden Masterarbeit nicht umgesetzt werden, da diese Arbeit nicht im Team gemacht wurde. Laut Kuchartz würde eine Diskussion über die Codierung von einzelnen Textstellen die Kategorien nochmals kritisch hinterfragt und die Kategorien würden differenzierter werden. Da man nicht immer in Teams arbeiten kann, solle man darauf achten, auch bei einer alleinigen Codierung in Zweifelsfällen die Kategoriendefinition zu verbessern.

In der eingefügten Tabelle sind die Hauptkategorien aufgeführt, eine kurze Definition und ein Beispiel auf dem untersuchten Material. Die Hauptkategorien richten sich nach den Fragen des Interviewleitfadens. Für die Beantwortung der Fragestellung sind neben den Hauptkategorien auch die Unterkategorien wichtig. Da interessiert, welche Gruppen der überfachlichen Kompetenzen speziell gefördert werden sollen während des Aufenthalts in einem Brückenangebot zwischen obligatorischer Schule und Berufsausbildung.

Bei der Hauptkategorie "Auswahl der Lernenden" gibt es etliche Überschneidungen zur Hauptkategorie "überfachliche Kompetenzen". Dies war so zu erwarten, da die Auswahlkriterien für eine PrA-Ausbildung nicht explizit schulische Kompetenzen sind bzw. die Anforderungen sehr individuell sind.

Hauptkategorien	Kurze Definition	Beispiele aus dem Material	Codierregel
Überfachliche Kompetenzen (üfK)	Erwähnte überfachliche Kompetenzen	„Genau das, was hier, wo wir froh sind, wenn Sie mitbringen. Diese Kernkompetenzen Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit.“ (Transkript 2, Absatz 26)	Allgemeine Aussagen zu den überfachlichen Kompetenzen ohne Aufteilung in die unterschiedlichen Gruppen. Nennungen von üfK.
Auswahl der Lernenden	Welche Kriterien werden angewandt, wie wichtig sind die überfachlichen Kompetenzen?	„Darum schauen wir einerseits die Sozialkompetenzen an, wie geht es im Team, wie geht es in der Gruppe, kann er sich integrieren,“ (Transkript 1, Absatz 16)	Es werden Aussagen codiert, die mit den Kriterien zur Auswahl Lernenden zu tun haben.
Weiterentwicklung der überfachlichen Kompetenzen	Wie werden die überfachlichen Kompetenzen	„Während der 2 Jahren werden die Lernenden	Was wird während der Ausbildung noch gemacht?

während der Ausbildung	während der Ausbildung weiter gefördert?	beobachtet und man sitzt mit den Lernenden zusammen und evaluiert die gesteckten Ziele.“ (Transkript 1, Absatz 40)	Mögliche Methoden zur Weiterentwicklung der üfK aufführen.
Anschlusslösungen	Welche Anschlusslösungen sind möglich?	„Wenn wir sehen, dass wir Platz haben bzw. eine Anschlusslösung haben, dann gehen wir mit diesem Lernenden auch weiter.“ (Transkript 1, Absatz 44)	Aussagen zu Anschlusslösungen. Wie werden die Lernenden unterstützt?
Erster Arbeitsmarkt	Gibt es Jugendliche, die einen Anschluss im ersten Arbeitsmarkt finden?	„Der Prozentsatz der Jugendlichen mit einer PrA-Ausbildung die nachher in der freien Wirtschaft arbeiten können, ist extrem klein.“ (Transkript 3, Absatz 65)	Alle Aussagen, die mit dem ersten Arbeitsmarkt in Verbindung gebracht werden.
Ausbildungsabbrüche	Gibt es viele Jugendliche, die die Ausbildung abbrechen? Welche Gründe gibt es für einen Abbruch? Gibt es auch ein Problem mit der Passung?	„Wir haben einige Abbrüche gehabt in den letzten Jahren, das waren allerdings eher fittere, Menschen, die auf dem Niveau EBA und EFZ versucht haben, eine Ausbildung zu machen und die dann auch nochmals eine ganze andere Problemstellung mitbringen. Da kommen teilweise	Anzahl der Lehrabbrüche. Gründe für Lehrabbrüche.

		Suchtproblematiken mit rein, wenig unterstützendes Umfeld, Elternhaus usw.“ (Transkript 2, Absatz 67)	
--	--	---	--

Der vierte Schritt ist das " Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen" (4), gefolgt von Phase (5) "Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material". Dazu soll man eine Liste mit den Kategorien codierten Textstellen zusammenfassen und anhand dieser Textstellen Subkategorien bestimmen. Im Team können Vorschläge für Subkategorien gesammelt werden und danach in einer Diskussion bestimmt werden. Für diese Subkategorien sollen dann auch wieder Definitionen gebildet werden und durch Zitate aus dem Material illustriert werden. (Kuchartz, 3.Auflage 2016, S. S. 106 ff)

Nach dem ersten Kategorisieren wurden für die Auswertung der Daten bei zwei Hauptkategorien Subkategorien gebildet und das Material nochmals durchgearbeitet. Es kam zu Überschneidungen bzw. es musste teilweise eine Entscheidung getroffen werden, zu welcher Kategorie bzw. Subkategorie eine Textstelle zugeordnet wurde.

Hauptkategorien	Subkategorien	Bsp. Aus dem Material
Überfachliche Kompetenzen	Methodenkompetenz	Zu der Methodenkompetenz gab es bei keinem Interview eine Aussage.
	Selbstkompetenz (Aussagen werden codiert, die klar der Selbstkompetenz zugeordnet werden kann)	Ein Lernender von uns hat eine eigene Methode entwickelt, damit er weiss, ob er einen Treppengang aufgenommen hat. Hat einen Handschuh an die Türe/Treppe hängt und die nachher wieder wegnimmt. Sehr gute Eigeninitiative!“ (Transkript4, Absatz 32 - 33)
	Sozialkompetenz (alle Aussagen die zur Sozialkompetenz gehören werden aufgenommen)	„Die sozialen Kompetenzen würde ich schon höher bewerten. Das ist so, das da oft Sachen passieren, wo wir merken, wenn vom Verhalten auch ein bisschen mehr vorhanden wäre, wäre da auch mehr möglich, um auch mit Arbeitgebern draussen im 1. Arbeitsmarkt mehr zu machen.“ (Transkript4, Absatz 31)

Auswahl der Lernenden	Fachliche Kompetenzen	„Der Berufsbildner beim Velo findet, man sollte ein wenig zählen können und man muss auch eine kurze Anweisung lesen können, was in der PrA Industrie nicht nötig ist. Bei der Velowerkstatt geht das weniger. Dort braucht es mehr Kompetenzen.“ (Transkript 3, Absatz 56)
	Überfachliche Kompetenzen	„Ich denke, es ist ein grosser Teil, weil eben genau die schulischen Kompetenzen in den unterschiedlichen Schulfächern die sind, darum sagen wir ja auch praktische Ausbildung, wir haben auch Jugendliche die kein Wort lesen können oder zwei Zahlen zusammenzählen können, aber sie können gut an einem Velo arbeiten oder im Restaurant. Deswegen finde ich schon, alle die überfachlichen Kompetenzen sind fast wichtiger als die schulischen.“ (Transkript 3, Absatz 13)
	Pünktlichkeit, Absenzen	„Man tut sich keinen Gefallen, wenn man nicht von Beginn an schaut, dass diese Voraussetzungen gegeben sind. Teilweise gibt es auch Kandidaten, bei denen man sagt, das ist eine Herausforderung muss man von Beginn weg daran arbeiten. Wenn man einfach eine Ausbildung beginnt, ohne das anzusprechen kann das schnell kippen, da wir die Absenzen melden müssen.“ (Transkript4, Absatz 26)

Phase (6) beschreibt das "Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem" und Phase (7) die "einfache oder komplexe Analyse und Visualisierung"

4. Überblick der Ergebnisse der Experten*innen Interviews

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Experten*innen Interviews anhand der Haupt- und Subkategorien dargestellt und mit der Fragestellung in Verbindung gebracht. Es werden zu jeder Kategorie exemplarische Beispiele von Aussagen aufgeführt. Diese Aussagen werden zur besseren Abgrenzung leicht eingerückt, in Anführungs- und Schlusszeichen sowie mit einer kleineren Schriftgrösse aufgeführt. Es wird versucht, die Aussagen mit der grössten Aussagekraft aufzuführen.

Bei der Auswertung der Interviews ergab sich die Schwierigkeit, dass nicht alle interviewten Personen das gleiche Verständnis der Begriffe besitzen. Es werden auch Begriffe wie "Soft skills" verwendet und trotz Nachfragen, kann nicht mit abschliessender Sicherheit gesagt werden, ob das gleiche Verständnis der Kompetenzen vorliegt. Dies wurde im Laufe der Interviewphase beobachtet.

4.1. Hauptkategorie: Allgemeine Aussagen zur Wichtigkeit überfachlicher Kompetenzen

Als Einstiegsfrage zu den Interviews diente eine Frage zur persönlichen Haltung zu der Wichtigkeit der überfachlichen Kompetenzen im Allgemeinen.

Dazu kann gesagt werden, dass alle vier interviewten Personen die Wichtigkeit der überfachlichen Kompetenzen als hoch einschätzen. Dies ist sicher dem Umstand geschuldet, dass eine PrA-Ausbildung sehr individuell gestaltet werden kann und die schulischen oder fachlichen Kompetenzen in den Hintergrund treten. Es werden auch keine standardisierten Eintrittstests verlangt, wie bei EBA- und EFZ-Ausbildungen.

„Ich denke, es ist ein wichtiger Teil, weil eben genau die schulischen Kompetenzen in den unterschiedlichen Schulfächern wenig vorhanden sind, darum sagen wir ja auch praktische Ausbildung. Wir haben auch Jugendliche, die kein Wort lesen können oder zwei Zahlen zusammenzählen können, aber sie können gut an einem Velo arbeiten oder im Restaurant. Deswegen finde ich schon, alle die überfachlichen Kompetenzen sind fast wichtiger als die schulischen.“ (Transkript 3, Absatz 13)

Schulischen Kompetenzen sind nicht die wichtigsten Kriterien für die PrA-Ausbildung. Die fachlichen Kompetenzen können individuell angepasst werden und die individuell erreichten Ziele können in einem angepassten Lernbericht/Schlusszeugnis abgebildet werden.

„Das ist uns wichtig, das gehört dazu im Berufsleben.“ (Transkript 1, Absatz 18)

Diese Aussage entspricht der Haltung, dass auch Jugendliche, die eine Ausbildung in einer Institution machen, möglichst anlehnd an Attestausbildungen ausgebildet werden. Damit eine Anschlusslösung an eine weiterführende Ausbildung (z.B. EBA) nicht schon zu Beginn verbaut werden. Deshalb sagt er, dass die überfachlichen Kompetenzen in allen Berufen sehr wichtig sind und auch hier bei ihnen in der Institution einen grossen Stellenwert haben.

„Wir sind froh, wenn Sie diese mitbringen. Diese Kernkompetenzen: Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit. Das sind so die drei Kernkompetenzen. Wenn die mal vorhanden sind, dann kann man arbeiten“ (Transkript 2, Absatz 26)

„Es braucht auch eine viel kontinuierlichere Konzentration, denn die sind da unten in der Metall Werkstatt manchmal an einem Werkstück über Tage, bis die fertig sind. Das heißt, ich muss dieses Konzentrationsvermögen trainieren, das fordert mir natürlich eine Menge ab. Und wenn meine Aufmerksamkeitsspanne nur 30 Minuten weit reicht, dann haben wir einen weiten Weg vor uns.“ (Transkript 2, Absatz 31)

Für den Lehrlingsverantwortlichen, der die Aussage machte, war die Frage nach den überfachlichen Kompetenzen ganz einfach zu beantworten. Diese drei genannten Kernkompetenzen müssen für ihn vorhanden sein. Er betonte die Wichtigkeit des Durchhaltevermögens. Die Jugendlichen seien es nicht gewohnt, einen ganzen Tag zu arbeiten und die Konzentration nicht zu verlieren. Insbesondere wurde die Metallwerkstatt erwähnt, in der es auch zu Unfällen kommen kann, wenn die Jugendlichen zu schnell die Konzentration verlieren. Mit der Zuverlässigkeit meinte er vor allem auch die Anwesenheit und dass die übertragenen Arbeiten ausgeführt werden. Er sprach davon, dass die Jugendlichen grundsätzlich sehr gerne zur Arbeit kommen würden, wenn aber jemand darunter sei, der sich nicht an die Regeln halte, könne dies auch auf die anderen Lernenden übergehen. Dies möchte er in seiner Institution auf jeden Fall verhindern.

„Das ist aber oftmals nicht nur eine Frage der Vorbereitung, das ist manchmal auch einfach eine Persönlichkeitsfrage.“ (Transkript 2, Absatz 27)

Also wenn solche Persönlichkeitsmerkmale vorherrschend sind, können Sie wenig tun. (...) Wir merken natürlich schon, wo der Anteil an Persönlichkeitsstruktur liegt und wo es eher in einer schlechten Vorbereitung liegt.“ (Transkript 2, Absatz 27)

Spannend war die Aussage dieser Person, dass es auch Persönlichkeitsmerkmale von Menschen gibt, die man nicht einfach verändern kann. Falls dies so ist, braucht es mehr Arbeit von Seiten der Arbeitgeber wie auch von Seiten der Lernenden, sich auf eine

Veränderung dieser Persönlichkeit einzulassen. Es wurde das Beispiel eines Phlegmatikers erwähnt und wie schwierig es da ist, diese Persönlichkeitsstruktur zu verändern.

4.1.1. Unterkategorie: Methodenkompetenz

Zur Unterkategorie Methodenkompetenz konnte im Zusammenhang mit der Frage, welche überfachlichen Kompetenzen schon vorhanden sein sollten für ein gutes Gelingen der Ausbildung, keine Aussagen der Experten zugeordnet werden. Dies ändert sich dann noch im Kapitel zur Weiterentwicklung der überfachlichen Kompetenzen während der Ausbildung.

4.1.2. Unterkategorie: Selbstkompetenz

Bei der Auswertung der Aussagen aus den Interviews wurde festgestellt, dass die Abgrenzung zwischen Selbst- und Sozialkompetenz nicht immer ganz trennscharf gemacht wurde.

Selbstkompetenzen wie Pünktlichkeit und Ausdauer wurde oft genannt, insbesondere Ausdauer ist eine Kompetenz, die für eine Ausbildung im Unterschied zum Unterricht in der Schule eine grosse Herausforderung darstellt. Dies ist sicher auch bei Jugendlichen ohne Beeinträchtigung eine grosse Herausforderung, wenn beispielsweise Lernende nach den Sommerferien plötzlich den ganzen Tag stehen müssen oder bei handwerklichen Berufen um sieben Uhr am Morgen mit der Arbeit begonnen werden muss. Ebenfalls braucht es eine körperliche Bereitschaft, einen ganzen Tag zum Beispiel im Garten oder im Bereich Hauswirtschaft durchzuhalten.

„Ich denke die Voraussetzungen sind sicher die sozialen Kompetenzen, welche die Jugendlichen mitbringen müssen, im Sinne von Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, sich an Abmachen halten können, Termine rechtzeitig oder frühzeitig bekannt geben können etc“ (Transkript 1, Absatz 12)

Bei dieser Aussage wird nun das obengenannte ersichtlich; die Unterscheidung von Selbst- und Sozialkompetenzen wird nicht immer ganz trennscharf gemacht. Bei dieser Aussage wird die Selbstkompetenz "Zuverlässigkeit" unter dem Titel Sozialkompetenz genannt.

Termine in Griff haben und sich an Abmachungen halten können ist für die Arbeitgeber*Innen sehr wichtig, damit die Jugendlichen Verantwortung übernehmen können.

„Diese Person ist aber nach ein paar Monaten zur IV zurückgegangen und hat gesagt, dass er die Ausbildung weiterführen möchte und sie haben sich auf das eingelassen. Das ist schön, dass das möglich ist. Das zeigt, dass die Eigeninitiative auch sehr wichtig ist für die IV.“

(Transkript4, Absatz 28)

Bei diesem Ausschnitt aus einem Interview kommt die Selbstkompetenz "Eigeninitiative" ins Spiel. In dieser Institution haben sie die Erfahrung gemacht, dass ein Jugendlicher auf Grund von Problemen mit der Anwesenheit, die Ausbildung abbrechen musste. Wie oben beschrieben, ist der Jugendliche dann von sich aus zur IV gegangen und hat um eine Weiterführung der Ausbildung gebeten, was die Verantwortlichen der IV anscheinend sehr hoch gewertet haben. Der Jugendliche ist wieder bei der Institution und versucht seine Ausbildung zu beenden. "Eigeninitiative" an den Tag zu legen, fällt Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung oft schwer. Wenn Jugendliche ihre ganze Schulzeit in heilpädagogischen Settings verbracht haben, kann man teilweise auch beobachten, dass sie eher auf die Initiative der Lehrpersonen warten, als selber aktiv zu werden.

4.1.3. Unterkategorie: Sozialkompetenz

Von allen interviewten Personen wurden die Sozialkompetenzen als sehr wichtig angesehen. Vor allem die Kommunikationskompetenz und der Umgang mit Menschen wird in den Vordergrund gerückt.

„Und wir wären wirklich froh, wenn sie die nötigen Sozialkompetenzen sicher so mitbringen würden, dass wir auch darauf aufbauen können und mit den Jugendlichen weiterarbeiten können.“ (Transkript 1, Absatz 12)

Von den Institutionen wird eine Grundvoraussetzung der Sozialkompetenzen vorausgesetzt und explizit darauf hingewiesen, dass sie darauf aufbauen möchten.

„Die sozialen Kompetenzen würde ich schon höher bewerten. Das ist so, dass da oft Sachen passieren, wo wir merken, wenn vom Verhalten auch ein bisschen mehr vorhanden wäre, wäre da auch mehr möglich, um auch mit Arbeitgebern draussen im 1. Arbeitsmarkt mehr zu machen. Da kommt einer und sagt: Guten Morgen ich komme die Büros putzen“ oder sogar

noch Small talk macht. Das tönt ganz anders als wenn jemand die Türe aufmacht und einfach anfängt zu putzen.“ (Transkript 4, Absatz 31)

Diese Antwort kam auf die Frage, welche der drei Gruppen der überfachlichen Kompetenzen am wichtigsten seien. Der Interviewte bringt die sozialen Kompetenzen in direkten Zusammenhang mit der Möglichkeit, im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. In den bei ihnen angebotenen Bereichen (Gartenbau, Reinigung, Küche, Facility Management) mit Kundenkontakt, ist die Sozialkompetenz und vor allem auch die Kommunikationskompetenz sehr wichtig.

„Spannend ist auch, diejenigen, die da Stärken haben und so schon auftreten beim Schnuppern, sind die, die allgemein schneller an die Plätze kommen.“ (Transkript 4, Absatz 31)

Schon beim Schnuppern fallen Jugendlichen mit grösseren Sozialkompetenzen auf und bekommen einfacher einen Ausbildungsplatz.

4.2. Hauptkategorie: Auswahl der Auszubildenden

Bei der Auswahl der Auszubildenden ist die Schnupperlehren ein wichtiges Instrument, um die Lernenden kennenzulernen. Es finden mindestens 2 Wochen Schnupperlehren statt. Die Jugendlichen lernen dabei den Betrieb, die Einsatzorte und die Mitarbeitenden kennen. Ebenfalls wird vor allem auf die überfachlichen Kompetenzen geschaut und wie die Bewerbenden ins Team passen. Dies sicher im Unterschied zu Attestausbildungen EBA und EFZ, bei denen stärker auf die fachlichen Kompetenzen geschaut wird, da wie zuvor erwähnt, die PrA-Ausbildungen sehr individualisiert sind und für die Lernenden ein personalisiertes Programm ausgearbeitet werden kann.

„und was wir abklären müssen ist auch die Leistungsfähigkeit der Jugendlichen, da die IV sagt, dass die Jugendlichen Ende der Ausbildung 2.60 Fr pro Stunde erwirtschaften können“ (Transkript 1, Absatz 16)

Von den vier Institutionen hat nur ein Ausbildungsverantwortlicher explizit auf die später zu erwirtschaftenden Mindestansätze hingewiesen. Die IV erwartet, dass ein Jugendlicher der

eine PrA-Ausbildung macht, zum Schluss fähig sein sollte, einen Mindestansatz von 2.60 Fr. in der Stunde zu erwirtschaften. Ansonsten könnte die IV eine berufliche Massnahme für eine PrA-Ausbildung ablehnen. In dieser Institution schaut man bei der Auswahl der Lernenden auch auf diesen Aspekt.

„Wir haben ein Auswertungsformular, das könnte ich dir zeigen. Das könnte dir auch helfen, zum Sehen, worauf wir schauen. Wir treffen uns für das Auswertungsgespräch, der Berufsbildner hat das Formular ausgefüllt und dann besprechen wir das miteinander. Bei gegenseitigem Interesse, Motivation und SVA, die findet es sei machbar, kann es zu einer Lehre kommen und bei freier Lehrstelle.“ (Transkript 3, Absatz 38)

Nach der Schnupperlehre wird ein Auswertungsgespräch durchgeführt und es wird mit allen involvierten Parteien besprochen, ob der Ausbildungsplatz der richtige ist. In diesem Auswertungsformular werden auch die überfachlichen Kompetenzen aufgeführt.

"Bei uns ist das Kriterium, dass jemand zu uns kommen kann und wir beim Schnuppern merken, dass viel Unterstützungsbedarf benötigt wird, schauen wir, ob wir das schaffen könnten. Das ist für uns kein Kriterium zu sagen „Nein“ das geht nicht. Eher wenn es vom Team gar nicht passt oder Leute so sich verhalten, dass es nicht gehen wird. Das sind aber wirklich krasse Fälle. So soziale Aspekte, wenn jemand nichts redet oder überhaupt kein Interesse ersichtlich ist." (Transkript 4, Absatz 23)

Bei dieser Institution ist wie im Zitat oben ersichtlich, ein grosser Unterstützungsbedarf kein Hindernis für die Aufnahme als Auszubildende. Ein grösseres Hindernis ist dagegen ein auffälliges Sozialverhalten oder dass eine Person gar nicht ins Team passt. Wobei aus dem Interview nicht klar wird, was genau mit "nicht ins Team passen" bedeutet.

4.2.1. Unterkategorie: Pünktlichkeit

„Man tut sich keinen Gefallen, wenn man nicht von Anfang schaut, dass diese Voraussetzungen gegeben sind. Teilweise gibt es auch Kandidaten, bei denen man sagt, das ist eine Herausforderung muss man von Beginn weg daran arbeiten. Wenn man einfach eine Ausbildung beginnt, ohne das anzusprechen kann das schnell kippen, da wir die Absenzen melden müssen.“ (Transkript 4, Absatz 26)

Es wurde bemerkt, dass die Pünktlichkeit eine wichtige Voraussetzung für die Aufnahmen in eine PrA-Ausbildung ist. Beim obigen Zitat kann aber auch herausgelesen werden, dass es trotzdem keine Ausschlusskriterium ist, falls es mit der Pünktlichkeit noch hapert. Es wird von der abgebenden Schule erwartet, dass solche Schwierigkeiten angesprochen werden, damit von Beginn an daran gearbeitet werden kann.

„Wir hatten so etwas zum ersten Mal in der Form, jemandem wurde genau aus den Gründen die Ausbildung beendet.“ (Transkript 4, Absatz 28)

Anscheinend ist das Thema "Unpünktlichkeit" normalerweise nicht sehr dominant, die Jugendlichen sind in diesem Bereich gut vorbereitet. Dieser Ausbildungsverantwortliche hatte es zum ersten Mal erlebt, dass einem Jugendlichen auch auf Anraten der IV der Lehrvertrag aufgelöst wurde, da er es nicht schaffte, pünktlich bei der Arbeit zu erscheinen. Es scheint, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung in diesem Bereich weniger Probleme haben als die andere Jugendlichen.

4.2.2. Unterkategorie: Fachliche Kompetenzen

Zusammenfassend kann man zu dieser Unterkategorie bemerken, dass die Aussagen unterschiedlich waren. Da bei einer PrA-Ausbildung die Lernziele sehr individuell sind, können die Ausbildungsbetriebe diese anpassen. Das hat zur Folge, dass die Anforderungen an die fachlichen Kompetenzen sehr unterschiedlich sind. Eine Institution, die eher dem ersten Arbeitsmarkt nahesteht, legt mehr Wert auf schulische Kompetenzen wie die anderen drei Institution.

Ebenfalls konnte bemerkt werden, dass die geforderten fachlichen Kompetenzen stark von den einzelnen Berufen abhängen. Beispielsweise ist es für die Ausbildung zum PrA-Velo nötig, dass die Jugendlichen über eine Grundkompetenz im Lesen und in der Mathematik verfügen. Hingegen sind bei einer PrA-Industrie diese Kompetenzen nicht unbedingt nötig.

„Der Berufsbildner beim Velo findet, man sollte ein wenig zählen können und man muss auch eine kurze Anweisung lesen können, was in der PrA Industrie nicht nötig ist. Bei der Velowerkstatt geht das weniger. Dort braucht es mehr Kompetenzen.“ (Transkript 3, Absatz 56)

„Wir wären froh, wenn man das Rechnen nochmals anschauen könnte oder das Deutsch nochmals anschauen könnte, wenn wir während der Abklärung/des Schnupperaufenthaltes merken, das könnte eng werden. Da sind wir darauf angewiesen, dass wir dies der Schule rückmelden könnten und diese je nach Möglichkeit nochmals daran arbeiten könnte.“
(Transkript 1, Absatz 12)

Dieser Ausbildungsverantwortliche gab explizit an, dass er von der abtretenden Schule erwartet, dass sie mit den Jugendlichen noch vorhandenen Lücken aufzuarbeiten versuchen.

„Diese, ja, die Fachkompetenzen. Die erlernen sie ja dann in der Ausbildung.“ (Transkript 2, Absatz 26)

"Dann, wenn wir gehen ja nicht davon aus, dass jetzt zumindest was die Facharbeitsfähigkeit und die Fachkompetenz angeht, dass sie das mitbringen," (Transkript 2, Absatz 45)

Mit dieser Aussage wird deutlich, dass dieser Betrieb nicht davon ausgeht, dass fachliche Kompetenzen, bezogen auf die berufliche Ausbildung, schon vorhanden sind. Diese werden während der Ausbildung gelernt.

„Also ich denke. (...) fachliche Fähigkeiten können auf jedem Niveau irgendwo entwickelt werden.....“ (Transkript 2, Absatz 63)

„Von den schulischen Leistungen ist es sehr individuell für die PrA-Ausbildung. Die PrA-ler sind viele praktisch veranlagt, handwerklich veranlagt, vielleicht schulisch nicht so stark.“
(Transkript 1, Absatz 12)

Bei obigen zwei Aussage kann man erkennen, dass die Betriebe sehr offen sind, was die fachlichen Voraussetzungen angehen.

4.2.3. Unterkategorie: Überfachliche Kompetenzen

Hier wurde eine Unterkategorie gebildet und versucht herauszufinden, welche überfachlichen Kompetenzen als sehr wichtig erachtet werden für die Auswahl von Lernenden in eine PrA-Ausbildung. Diese Aussagen überschneiden sich zum Teil mit den Aussagen des Kapitels 4.1. Es konnte nicht immer abschliessend entschieden werden, ob eine Aussage zur Auswahl der Lernenden oder zur allgemeinen Wichtigkeit von überfachlichen Kompetenzen gehört.

Generell kann gesagt werden, dass alle interviewten Personen die Wichtigkeit der überfachlichen Kompetenzen bei der Auswahl von Lernenden bestätigten.

„Darum schauen wir einerseits die Sozialkompetenzen an, wie geht es im Team, wie geht es in der Gruppe, kann er sich integrieren,“ (Transkript 1, Absatz 16)

Dieses Thema wurden von allen vier interviewten Personen beschrieben, dass darauf geachtet wird, wie sich die Personen ins Team integrieren können. Dabei spielen die sozialen Kompetenzen eine grosse Rolle.

„Ich denke, es ist ein grosser Teil, weil eben genau die schulischen Kompetenzen in den unterschiedlichen Schulfächern oft nicht vorhanden sind, darum sagen wir ja auch praktische Ausbildung, wir haben auch Jugendliche die kein Wort lesen können oder zwei Zahlen zusammenzählen können, aber sie können gut an einem Velo arbeiten oder im Restaurant. Deswegen finde ich schon, alle die überfachlichen Kompetenzen sind fast wichtiger als die schulischen.“ (Transkript 3, Absatz 13)

Bei diesem Zitat kann man nochmals feststellen, dass den überfachlichen Kompetenzen ein grösseres Gewicht gegeben wird als den fachlichen.

„Hier arbeiten wir in grossen Gruppen, das ist sicher ein grosser Unterschied zu euch in der Schule. Wir arbeiten hier mit 15 bis 20 Leuten in einem Raum. Auch von den unterschiedlichen Kompetenzen her, man muss z.B. den Lärm, die unterschiedlichen Leute vertragen. Da muss man recht viel aushalten können, neben der Arbeit, die man ja auch noch machen muss.“ (Transkript 3, Absatz 36)

Bei obenstehendem Zitat wird eine andere Komponente angesprochen; die Gruppengrösse. An den Schulen im heilpädagogischen Umfeld sind die Klassen klein, mit höchstens 9-10 Personen. In einer Werkstatt kann es sein, dass sehr viel mehr Personen in einem Raum arbeiten und die Jugendlichen einem grösseren Lärm ausgesetzt sind als in der Schule. Je nach Beeinträchtigung kann dieser Umstand ein grosses Problem darstellen. Beispielsweise bei Jugendlichen im Autismus Spektrum ist davon auszugehen, dass das Arbeitsumfeld einen starken Einfluss auf ihre Arbeitsleistung hat.

„Genau das, was hier, wo wir froh sind, wenn Sie mitbringen. Diese Kernkompetenzen Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit.“ (Transkript 2, Absatz 26)

„wir sind glücklich, wenn wir wissen, die haben das Durchhaltevermögen, die haben schon irgendwie eine Arbeitshaltung entwickelt, dass sie sagen Ja, ich will ich. (...)“ (Transkript 2, Absatz 45)

„Von daher liegt bei uns die Mindestanforderung sicherlich deutlich tiefer. Wo wir schnell an Grenzen kommen, ist, wenn eben so etwas wie Zuverlässigkeit überhaupt nicht gegeben ist.“ (Transkript 2, Absatz 63)

Die Aussage zu den drei überfachlichen Kompetenzen "Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen und Ehrlichkeit" wird auch bei dieser Kategorie aufgeführt. Diese drei Kompetenzen sind für die Auswahl der Auszubildenden ebenso wichtig wie im Kapitel 4.1. schon beschrieben. Der Kompetenz "Durchhaltevermögen" wird in dieser Institution ebenfalls eine grosse Wichtigkeit zugesprochen. Die Arbeiten sind teilweise anstrengend und die Jugendlichen müssen es schaffen, einen ganzen Tag zu arbeiten, was sicher eine Herausforderung für viele der Lernenden darstellt. Deswegen sind die Ausbildungsverantwortlichen sehr froh, wenn die abgebenden Schulen diese Kompetenzen trainieren, damit die Jugendlichen auf den gemachten Erfahrungen aufbauen können.

„So soziale Aspekte, wenn jemand nichts redet oder überhaupt kein Interesse ersichtlich ist.“ (Transkript 4, Absatz 23)

„Spannend ist auch, diejenigen, die da Stärken haben und so schon auftreten beim Schnuppern, sind die, die allgemein schneller an die Plätze kommen.“ (Transkript 4, Absatz 31)

„Bei denen man merkt, sie sind motiviert, die stellen vielleicht auch mal ein paar Fragen, das ist schon mehr als die halbe Miete.“ (Transkript 4, Absatz 31)

Ein weiterer Aspekt der sozialen Kompetenzen wird hier erwähnt; die Auftrittskompetenz und die kommunikativen Fähigkeiten der Jugendlichen. Es kommt klar zum Ausdruck, dass diese interviewte Person davon ausgeht, dass Jugendliche mit erhöhten Fähigkeiten in diesem Bereich auch leichter eine Anstellung bzw. einen Ausbildungsplatz erhalten. Eine grosse Aufgabe besteht sicher darin, herauszufinden, ob man den Jugendlichen zutraut, Fortschritte in diesem Bereich zu machen oder ob ein Ausbildungsplatz den Jugendlichen

überfordert, da er oder sie auf Grund der Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, einen Fortschritt zu machen. Für Jugendlichen ohne oder wenig Verbalsprache, die mit einem Kommunikationsgerät kommunizieren, stellt diese Anforderung eine grosse Herausforderung dar.

Interessanterweise kann die "Motivation" in keinem anderen Zitat gefunden werden. Wenn man mit anderer Literatur vergleicht, findet man zu den Auswahlkriterien für Ausbildungen meist zuoberst die Motivation. Bei obigem Zitat wird die Motivation in Zusammenhang mit der Kommunikation erwähnt, wenn man viel kommuniziert, zeige dies Motivation.

4.3. Hauptkategorie: Weiterentwicklung der überfachlichen Kompetenzen während der Ausbildung

Während der Ausbildung werden die überfachlichen Kompetenzen in allen Institutionen weiterentwickelt. Dies gehört zum Ausbildungsprogramm von INSOS für die PrA-Ausbildungen. Die überfachlichen Kompetenzen werden unterschiedlich weiterentwickelt; in einer Institution wird systematisch daran gearbeitet und in einer anderen sehr individuell. Das heisst, es werden mit den Lernenden zusammen Ziele gesetzt. Zum Abschluss der Ausbildung geben alle den Leistungsnachweis der INSOS ab und somit werden die überfachlichen Kompetenzen nach dieser Vorlage beurteilt.

„Das ist vorgegeben von der INSOS und wir müssen das ausfüllen.“ (Transkript 1, Absatz 37)

„Während der 2 Jahren werden die Lernenden beobachtet und man sitzt mit den Lernenden zusammen und evaluiert die gesteckten Ziele.“ (Transkript 1, Absatz 40)

„Und jetzt sind wir im Bewertungskriterium Arbeitsfähigkeit. Wie ist die Arbeitsleistung zu bewerten? Und dann gibt es da verschiedene Kriterien. Also hier sind Präsenz, gesundheitliche Stabilität, da sind wir bei der Zuverlässigkeit. Pausen, schafft es jemand, selbstständig wieder zurückzukommen. Pünktlichkeit, Umgang mit Belastungen, Arbeitsleistung, nochmal Zuverlässigkeit. Das wird hier anhand einer Skala bewertet und fließt dann ein in so ein Spinnen Diagramm und wird dann im ersten Semester, zweiten Semester, dritten Semester, vierten Semester und dann sieht man schön, hat eine Entwicklung stattgefunden oder nicht?“ (Transkript 2, Absatz 43)

„Und das Ganze haben wir dann noch mal für die Persönlichkeits- oder Sozialkompetenz. Und das ist quasi unsere Grundlage dann auch für Berichte, die wir an die SVA weiterleiten am Ende der Ausbildung.“ (Transkript 2, Absatz 43)

Diese Institution hat ein eigenes Formular entwickelt, mit dem sie die überfachlichen Kompetenzen während der Ausbildung beurteilen.

„Wir nennen das bei uns „Skills-Training“. Wir haben zusätzlich zu den Schulzielen von INSOS Zusatzlektionen, wo wir die Leute individuell oder als Gruppe zusammennehmen und dann so Sachen trainieren.“ (Transkript 4, Absatz 21)

„B. Wege trainieren, ÖV-Trainings oder auch soziale Umgangsformen.“ (Transkript 4, Absatz 21)

Eine Institution hat sogar eine zusätzliche Lektion eingeführt, in der sie sogenanntes "Skills Training" mit den Lernenden durchführen. Ebenfalls dazu gehört das Training des Weges mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, damit die Jugendlichen auch in diesem Bereich selbstständiger werden, vor allem auch im Hinblick darauf, dass die IV keine Taxikosten mehr übernimmt für die Ausbildung.

4.4. Hauptkategorie: Lehrabbruch

Lehrabbrüche sind eher selten auf dieser Stufe. Vor allem kann gesagt werden, dass sie selten auf die falsche Berufswahl zurückzuführen sind. Meist sind es psychische Gründe oder dass es verhältnismässig starke Jugendlichen sind, welche sich nicht an die Institution gewöhnen können bzw. sich selber als "Nichtbehindert" bezeichnen.

„In diesen 3 Jahren waren es drei. 1 Person pro Jahr. Ich hoffe nicht, dass dies der Schnitt bleiben wird. Es ist ein Abbruch nicht wegen dem falschen Beruf, sondern mehr aus psychischen Gründen, das war bei allen drei so und nicht aus einem Nichtvermögen heraus.“ (Transkript 3, Absatz 11)

„Wir haben einige Abbrüche gehabt in den letzten Jahren, das waren allerdings eher fittere, Menschen, die auf dem Niveau EBA und EFZ versucht haben, eine Ausbildung zu machen und die dann auch nochmals eine ganze andere Problemstellung mitbringen. Da kommen teilweise Suchtproblematiken mit rein, wenig unterstützendes Umfeld, Elternhaus usw.“ (Transkript 2, Absatz 67)

„Es gibt wenige, bei denen man sagen muss, das ist alles gescheitert. Das sind die Ausnahmen, das sind die, bei denen es zu einem Abbruch kommt aus verschiedenen Gründen.“ (Transkript 4, Absatz 43)

4.5. Hauptkategorie: Berufsschule

Bei den Interviews kristallisierte sich ein weiteres Thema heraus, das eine interessante Komponente enthält, die Berufsschulen für PrA-Ausbildung. Es existiert noch keine öffentliche Berufsschule für PrA-Berufe. Die Lernenden werden meist in internen Schulen unterrichtet, in einer befragten Institution wird die schulische Ausbildung extern gegeben.

Für die Institutionen ist es sehr schwierig, Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen zu finden, die bereit sind, meist mit einem sehr kleinen Pensum an den internen Berufsschulen zu unterrichten. Deshalb ist es eine grosse Herausforderung, die schulische Ausbildung in einer geeigneten Qualität anzubieten. Vor allem kleine Institutionen mit wenig Ausbildungsplätzen würden sich gerne einem Verbund anschliessen. Ebenfalls wurde erwähnt, dass man sich eine öffentliche Berufsschule wünschen würde. Auch aus dem Aspekt der Integration, damit die Lernenden von PrA-Berufen auch an eine Berufsschule gehen könnten und somit eine weitere Möglichkeit bestehen würde, dass Lernende mit einer Beeinträchtigung noch ausserhalb der Institution Kontakte knüpfen können.

„Es müsste eine Initiative geben, da man auch nicht gut einen Heilpädagogen so tiefprozentig anstellen kann, das mach ja niemand. Es müsste offiziell eine Berufsschule für die PrA geben, fachlich gut begleitet. wo die Institutionen wissen, dort gibt es Klassengrössen die angepasst sind und einen guten Betreuungsschlüssel.“ (Transkript 4, Absatz 60)

„Die Lernenden könnten dann auch sagen, ich gehe heute in die Berufsschule.“ (Transkript 4, Absatz 60)

„Das ist fast eine Marktlücke, denn so macht jeder sein eigenes Süppchen, es ist für alle schwierig, das fachlich gut abzudecken. Man findet kein Personal für diese kleine Pensum.“ (Transkript 4, Absatz 62)

Die Lehrmittel müssen angepasst werden, da die Lernenden sehr individuell gefördert werden. Dies stellt die Lehrpersonen vor eine grosse Herausforderung, da meist Lernende aus unterschiedlichen Berufen zusammen in der Berufsschule sind und die Lernenden auf unterschiedlichen Niveaus unterrichtet werden.

„INSOS gibt ein Lehrmittel heraus vom HEP-Verlag. Aber wir haben die Klassen nicht nach Lehrjahren eingeteilt, sondern nach Fähigkeiten. Und z.B. mit den stärkeren kann man mit

diesem Lehrmittel arbeiten, aber mit den Schwächeren ist es viel zu schwierig.“ (Transkript 3, Absatz 25)

4.6. Hauptkategorie: Anschlusslösungen

Grundsätzlich sind die Institutionen beauftragt, den Lernenden beim Finden einer Anschlusslösung behilflich zu sein. Es werden diverse Möglichkeiten ausgelotet, von der Weiterbeschäftigung in der Institution bis zur Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Es kann gesagt werden, dass die Institutionen mit einigem Aufwand diesen Auftrag ausführen. Neben den Vorgaben der IV sind auch den einzelnen Institutionen die Hände gebunden; sie können nicht eine unbegrenzte Zahl an Arbeitenden aufnehmen.

Die Lernenden äussern sich sehr unterschiedlich, einige möchten auf keinen Fall einen anderen Arbeitsplatz, einige möchten unbedingt wechseln oder sogar einen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt finden.

„Wenn wir sehen, dass wir Platz haben bzw. eine Anschlusslösung haben, dann gehen wir mit diesem Lernenden auch weiter.“ (Transkript 1, Absatz 44)

„Das neue IV-Gesetz, das im Januar 2022 rausgekommen ist, sagt ganz klar, wenn man mit einer PrA-Ausbildung startet und man sieht, dass der Lernende Kompetenzen mitbringt, dass man die Ausbildung umwandeln kann, muss dies vor dem 2. Ausbildungsjahr passieren.“ (Transkript 1, Absatz 31)

„Ja, da hat sich aber mit der IV-Revision wieder einiges geändert, da müsste man ja schon nach einem Jahr PrA den Wechsel machen. Das hatten wir immer wieder und das sind für uns auch die Leute, die auch eine ganz tolle Entwicklung machen.“ (Transkript 4, Absatz 13)

„Wir machen eine Vereinbarung mit dem Betrieb, die Jugendlichen sind bei uns angestellt und wir übernehmen das Jobcoaching.“ (Transkript 4, Absatz 19)

„Man darf auch den volkswirtschaftlichen Nutzen nicht vergessen. Wenn man die 2.60 Franken nachher erreicht, ist das etwas für die Leute, sie haben eine Ausbildung abgeschlossen, sie können wirtschaftsnah arbeiten, sie haben nicht gerade den Mindestlohn im geschützten Bereich.“ (Transkript 4, Absatz 43)

„Wenn sie kurz vor dem Lehrabschluss stehen und sich noch für einen anderen Job bewerben müssen, ist das für die Jugendlichen schwierig, darum geben wir ihnen einen befristeten Vertrag. Vielleicht tut sich auch in der Zwischenzeit ein Törchen auf und wir haben dann einen Platz für sie und wenn nicht, dann müssen sie weitergehen.“ (Transkript 1, Absatz 44)

„Es kann ja sein, dass ein Betrieb kommt und sagt, wenn du mit der Ausbildung fertig bist, kannst du dich bei uns bewerben für eine Anschlusslösung z.B. eine Attestausbildung. Das hatten wir auch schon, aber es ist wirklich sehr selten.“ (Transkript 1, Absatz 29)

„Nun hat er ein Jahr bei uns gemacht und das zweite Jahr im 1. Arbeitsmarkt gestartet und die Person wird jetzt sogar im 1. Arbeitsmarkt angestellt werden.“ (Transkript 4, Absatz 13)

4.7. Hauptkategorie: Erster Arbeitsmarkt

Zu der allgemeinen Frage, wie die interviewten Personen die Chance auf einen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt beurteilen, gehen die Aussagen von allen in ähnliche Richtung: Es braucht viel Durchhaltewillen und Zeit, um in den ersten Arbeitsmarkt einsteigen zu können. Während der Ausbildung gibt es zwei Praktika im ersten Arbeitsmarkt. Teilweise dienen diese Praktika auch dazu, zu zeigen, dass es für den ersten Arbeitsmarkt nicht reicht. Die Ausbildungsverantwortlichen sind teilweise desillusioniert und fordern von der Politik mehr Vorgaben für die berufliche Integration von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung. Wenn alle Firmen dazu verpflichtet würden, niederschwellige Arbeitsplätze zu schaffen, hätten die Menschen mit einer Beeinträchtigung mehr Chancen, sich als Teil der Gesellschaft wahrzunehmen.

Nach einer PrA-Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt arbeiten zu können, ist extrem schwierig, das schaffen nur wenige, da es nur wenig Arbeitsplätze gibt, welche für diese Lehrabgehende geeignet wären. Dies trifft oft auch auf Jugendliche mit EBA-Abschluss zu, sie bleiben teilweise in den Institutionen, da es ebenfalls nur wenige Arbeitsplätze für sie gibt. Arbeitgeber sind nicht einmal bereit, jemandem ohne kognitive Einschränkung nach einem Genesungsprozess mit einem Coaching die Tür zu öffnen.

Es gibt auch junge Menschen, die lieber in einer Institution bleiben, als auf dem freien Arbeitsmarkt eine Stelle zu suchen, da sie die Unterstützung in einer Institution wahrnehmen und diese sehr schätzen.

Trotzdem gibt es immer wieder positive Beispiele, Personen, die im ersten Arbeitsmarkt angestellt werden. Es finden sich auch Arbeitgeber, die zusammen mit einer Institution und einem Jobcoaching Stellen kreieren für junge Menschen mit einer Beeinträchtigung.

„Es ist schwierig, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Es braucht Zeit und Durchhaltewillen der Mitarbeitenden und er sagt, das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen.“ (Transkript 1, Absatz 27)

"Wenn die 2 Jahre PrA durch sind und man sieht dann, dass der Lernende Potential hat für eine Attestausbildung, dann muss sie ihm Rahmen des 1. Arbeitsmarktes stattfinden.“ (Transkript 1, Absatz 31)

„Jetzt bin ich daran ein Minipraktika zu planen, damit sie an anderen Orten schnuppern können. Auch als Bestätigung, dass es nicht für den 1. Arbeitsmarkt reicht, dass diese Einschätzung nicht nur von uns im Bericht so steht. Es ist eine grosse Herausforderung“ (Transkript 3, Absatz 63)

„Die, die mehr bräuchten, kriegen weniger. Ja, also das passt hinten und vorne nicht. Und immer mit dem Ziel am Ende sollen sie integriert werden in den ersten Arbeitsmarkt. Das ist eine Illusion. Das sind Illusion. Das schaffen ein paar ganz wenige. Vielleicht nach vier oder sechs Jahren so.“ (Transkript 2, Absatz 34)

„Wo? Wo soll denn dann der Platz für unsere Leute sein?“ (Transkript 2, Absatz 38)

„Das ist jemand, der hat das Zeug, der könnte irgendwo ein guter Abwärtsgehilfe sein. In der Schule zum Beispiel, oder so was, zuverlässig auch im Sozialverhalten. Also das könnte man wirklich in der Schule oder in einem Pflegeheim oder so, aber er möchte nicht.“ (Transkript 2, Absatz 57)

„Dort kann man teilweise auch Plätze kreieren mit Arbeitgebern zusammen, dies ist meist eine Win-Win Situation.“ (Transkript 4, Absatz 15)

„Er wird im Mai dort beginnen können. Im neuen Stadion des ZSC. Es ist auch ein gutes Beispiel, dass man erzählen kann.“ (Transkript 4, Absatz 17)

5. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und mit der Fragestellung verglichen. Es wird in drei Unterkapitel unterteilt, damit auf jede Fragestellung gesondert eingegangen werden kann.

5.1. Fragestellung 1: Welche überfachlichen Kompetenzen sind für einen guten Start, die Auswahl der Lernenden und einen erfolgreichen Abschluss einer PrA-Ausbildung besonders wichtig?

Generell kann gesagt werden, dass alle interviewten Personen die überfachlichen Kompetenzen als sehr wichtig eingestuft haben. Da bei PrA-Ausbildungen die fachlichen Ziele der Ausbildung sehr individuell festgesetzt werden, wird bei der Auswahl der Lernenden stärker auf die überfachlichen Kompetenzen geschaut. Als wichtigste überfachliche Kompetenzen haben sich die Gruppen der personalen Kompetenzen (Selbstkompetenz) und der sozialen Kompetenzen (Sozialkompetenz) hervorgehoben. Innerhalb der Gruppe der Selbstkompetenzen konnte das Durchhaltevermögen, die Zuverlässigkeit und die Pünktlichkeit/Anwesenheit als wichtigste Kompetenzen bestimmt werden. Innerhalb der Gruppe Sozialkompetenzen wird vor allem den kommunikativen Fähigkeiten und der Teamfähigkeit grosse Wichtigkeit beigemessen.

Diese Erkenntnis lässt sich ebenfalls in der studierten Literatur erkennen. Vor allem bei Absolvierenden einer PrA-Ausbildung werden die sozialen- und personalen Kompetenzen als förderlich für die Partizipation am Arbeitsleben genannt. "Selbstkompetenz wird von allen Beteiligten höher gewertet als Sachkompetenz. Der Zusammenhang wird derart hergestellt, dass die Selbstkompetenz sich positiv auf den Aufbau einer Sachkompetenz auswirkt...Eine hohe Sozialkompetenz trägt zu einer gelungenen Teilhabe am Arbeitsleben bei, während mangelnde Sozialkompetenz hinderlich bei der Integration sein kann." (Parpan-Blaser, 2014, S. 191/192) Diese Zitate beziehen sich auf die Integration ins Arbeitsleben. Sie können als theoretische Untermauerung meines Erachtens schon für den Einstieg ins Arbeitsleben angeführt werden.

Bei der Auswahl der Lernenden wird stark auf die überfachlichen Kompetenzen geachtet. Ein wichtiges Kriterium ist die Teamfähigkeit: Wie passen die Lernenden ins Team? Können sie sich einbringen und Kontakt mit den anderen Teammitgliedern aufnehmen? Die Ausbildungsverantwortlichen sind sich einig im Punkt, dass die fachlichen Kompetenzen keine grosse Rolle spielen bei der Auswahl der Lernenden. Einer sagte: " Fachliche Kompetenzen können auf jedem Niveau ausgebildet werden". Dies entspricht der Idee einer PrA-Ausbildung, bei der alle Lernenden auf ihrem individuellen Niveau abgeholt werden und einen individuellen Kompetenznachweis als Abschluss erhalten.

Nachfolgend werden die einzelnen Sozial- und Selbstkompetenzen beschrieben.

Durchhaltevermögen:

Die Selbstkompetenz "Durchhaltevermögen" wird mehrmals genannt. Auch Jugendliche ohne Beeinträchtigung müssen im Laufe der Schulzeit ihr Durchhaltevermögen immer weiter ausbauen. Für Jugendliche mit einer Beeinträchtigung ist, je nach Art der Beeinträchtigung, der Erwerb des Durchhaltevermögens deutlich erschwert. Wenn durch die Beeinträchtigung das Konzentrationsvermögen sehr niedrig ist, wird es schwierig, über längere Zeit an einer Aufgabe oder Arbeit zu bleiben. Trotzdem ist es für die Ausbildungsverantwortlichen sehr wichtig, dass bei den Jugendlichen ersichtlich ist, dass sie sich auf dem Weg befinden, Durchhaltevermögen zu erlernen. Allenfalls würden die Ausbildungsverantwortlichen die Jugendlichen lieber noch länger in der Schule lassen, um diese Grundvoraussetzung weiter zu trainieren. Zur Definition "Ausbildungsreife" gehört, dass die Jugendlichen über ein bis zwei Stunden an einer Arbeit bleiben können. Die Ausbildungen sind individuell gestaltet, jedoch eine Grundbereitschaft zum Arbeiten muss vorhanden sein. Bei Parpan et al. kann nachgelesen werden, dass die Motivation ein wichtiger Motor für die Selbstkompetenzen ist. Die Motivation kann auch zu einem grösseren Durchhaltevermögen und zu neuen Möglichkeiten in der Zukunft führen. (Parpan-Blaser, 2014, S. 176/177)

Bei einer Institution wurde von drei Bereichen (PrA Industrie, PrA Betriebsunterhalt, Hauswirtschaft, PrA Zweirad) konkret angegeben, welche überfachlichen Kompetenzen als sehr wichtig erachtet werden. Bei zwei von drei Bereichen wurde das Durchhaltevermögen und die Ausdauer als unbedingt erforderlich eingestuft und bei einem Bereich als wichtig.

Dies macht deutlich, Durchhaltevermögen und Ausdauer sind sowohl für den Eintritt wie auch den erfolgreichen Abschluss einer PrA-Ausbildung von grosser Bedeutung.

Eine weitere spannende Komponente brachte ein Ausbildungsverantwortlicher ein; wenn ein Mensch von seinem Naturell her beispielsweise sehr phlegmatisch ist, so dass es schwieriger wird, die Ausdauer und das Durchhaltevermögen zu trainieren. Um diese Komponente in die Überlegungen miteinzubeziehen, müsste man von den Jugendlichen wissen bzw. herausfinden, ob es für sie möglich ist, eine Kompetenz "gegen ihr Naturell" zu erlernen.

Zuverlässigkeit:

Die Zuverlässigkeit wurde mehrfach genannt als notwendige Kompetenz zum erfolgreichen Abschluss einer PrA-Ausbildung. Ebenfalls bei Parpan-Balser et. al. wird erwähnt, dass bei ihren Befragungen die Zuverlässigkeit oft genannt wird, vor allem von Ausbilder*innen, Coaches etc. Bei der Suche nach einer Ausbildung ist es von Nöten, dass die Jugendlichen zuverlässig sind und die ihnen anvertrauten Aufgaben zu Ende führen können und vor allem regelmässig am Arbeitsort erscheinen. Wenn Jugendliche nicht regelmässig zur Arbeit erscheinen, ist das ein grosser Stolperstein einen Ausbildungsplatz zu finden und später eine Arbeitsstelle. Personen aus dem Arbeitsumfeld sehen das Einüben von Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit als eine ihrer Aufgaben. (Parpan-Blaser, 2014, S. 179/180)

Bei einer Institution wurde erwähnt, dass die fehlende Zuverlässigkeit (vor allem als unregelmässiges Erscheinen und Probleme mit der Pünktlichkeit) auch andere Mitarbeitende anstecken könnte und sie deshalb ein Augenmerk darauf hätten. Das ist mehr das Problem von stärkeren Jugendlichen, die meist auch noch andere Problemfelder haben wie beispielsweise fehlende familiäre Unterstützung oder Suchtproblematik. Oft seien dies auch Jugendliche, die sich selber nicht als "Beeinträchtigt" sehen und fänden, dass sie am falschen Platz seien.

Pünktlichkeit:

Die Pünktlichkeit wird von allen befragten Personen als wichtige Kompetenz eingestuft. Falls die Pünktlichkeit noch nicht vollständig vorhanden ist, wünscht sich ein Befragter, dass man dies in der Institution kommuniziert, damit man gleich von Beginn weg daran arbeiten kann.

Dazu kann das Umfeld miteinbezogen werden, die Familie, die den Jugendlichen unterstützen kann.

In einer Institution kam es dazu, dass einem Auszubildenden wegen fehlender Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Lehrvertrag gekündigt wurde. Die IV bezahlt die Ausbildung für eine 100%-ige Anwesenheit und bei häufiger Abwesenheit wird bei der Institution nachgefragt.

Kommunikative Fähigkeiten:

Die Fähigkeit mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren, Fragen zu stellen und seine Meinung einzubringen wird von den interviewten Personen als sehr wichtige Kompetenz angesehen. Ein Ausbildungsverantwortlicher sagte, dass Jugendliche mit ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten der Zugang zu unterschiedlichen Ausbildungen offenstehen. Wenn Jugendliche sich interessiert zeigen, Fragen stellen und die Möglichkeit haben eine Konversation zu führen, gelten sie als gut vermittelbar. Durch kommunikative Fähigkeiten kann ein Jugendlicher auch seine Motivation und sein Interesse an der Arbeit ausdrücken. Dies wird von Ausbildungsverantwortlichen sehr geschätzt. Für Jugendlichen, welche wenig kommunikative Fähigkeiten besitzen, ist es schwieriger, einen Ausbildungsplatz zu finden. Ihre Auswahlmöglichkeiten sind eingeschränkt.

Teamfähigkeit:

Sich in eine Gruppe einfügen, ist als wichtige Sozialkompetenz ausgemacht worden. Bei der Auswahl der Lernenden ist dies eine wichtige Komponente. Wie unter Punkt 2.3.5 beschrieben wird die Teamfähigkeit auch während der ganzen Schulzeit stetig weiterentwickelt. Im Schulzimmer werden oft kooperative Lernformen und Gruppenarbeiten durchgeführt. Menschen im Autismus Spektrum haben damit grössere Mühe als andere. Mit ihnen muss die Teamfähigkeit speziell eingeübt werden bzw. ihnen sollte der Mehrwert von Teamarbeit klar gemacht werden. Hingegen arbeiten Menschen mit Down Syndrom in der Regel gerne in der Gruppe und tauschen sich mit anderen aus.

5.2. Fragestellung 2: Gibt es Unterschiede bei den am meisten gewählten PrA-Ausbildungen und den unterschiedlichen Institutionen?

Aus den Antworten der Interviews konnten einige überfachliche Kompetenzen ausgemachte werden, die nicht für alle Berufe den gleichen Stellenwert einnehmen. Ebenfalls gab es

einige Aussagen zu den fachlichen Kompetenzen. Angefangen bei den fachlichen Kompetenzen wie "lesen, schreiben und rechnen" lässt sich sagen, dass vor allem bei den Berufen PrA-Zweirad, PrA-Küche und PrA-Logistik eine minimale Kompetenz in diesen drei Bereichen sehr hilfreich wäre.

Um in der Küche ein Rezept zu lesen und die richtigen Mengen abzuwägen und abzumessen, ist es eine grosse Hilfe, wenn die Jugendlichen über ein Basiswissen verfügen. Obwohl in der Küche mit Offenheit und unüblichen Massnahmen viel eingeübt werden kann auch ohne Lese- und Rechenkompetenzen. Die Ideen der Auszubildner*innen sind gefragt und sie arbeiten oft mit Fotoanleitungen und Piktogrammen.

Bei der PrA-Velo gab der Ausbildungsverantwortliche ebenfalls an, dass eine minimale Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz eine grosse Hilfe wäre. Die Arbeiten sollten dokumentiert werden können, um danach Rechnung zu stellen.

Bei allen anderen PrA-Ausbildungen wird keine explizite Anforderung an die Lese, Schreib- und Rechenkompetenzen gestellt.

Bei der PrA-Industrie wird darauf geschaut, dass die Lernenden teamfähig sind und in einer grossen Gruppe arbeiten können. Eine interviewte Person gab an, dass in grossen Werkstätten mit bis zu 20 Personen gearbeitet wird, dies im Gegensatz zum schulischen Setting, in welchem sie in Gruppen bis höchstens 10 Personen lernen. Das Durchhaltevermögen spielt eine grosse Rolle, da Arbeiten über mehrere Tage dieselben sein können und eher repetitiv sind. Ansonsten werden bei dieser Ausbildung wenig Anforderungen gestellt. Hier werden Jugendlichen mit grossem Förderbedarf aufgenommen. Immer vorausgesetzt, die IV stimmt einer erstmaligen beruflichen Massnahme zu.

Bei einer Institution wurde als Anforderung für eine PrA-Reinigung erwähnt, dass die kommunikativen Kompetenzen von grosser Bedeutung sind, da auch Arbeiten ausserhalb der Institution verrichtet werden. Es wird geschätzt, wenn Lernende die Leute begrüßen, einen kurzen "Small Talk" halten oder sagen können, wie lange die Reinigung dauert. Speziell bei dieser Institution ist, dass sie Aufträge für ihre Reinigungsfirma vom freien Markt bekommen und daher höhere Anforderungen an die Lernenden gestellt werden.

Wenn die Lernenden vor allem in der Institution bleiben, ist die kommunikative Kompetenz nicht explizit erwähnt worden.

Für die abgebenden Schulen heisst dies, dass die Verantwortlichen für die Berufsfindung neben den unterschiedlichen Berufen auch die Institutionen sehr gut kennen müssen, damit eine optimale Passung zwischen Lernenden und Betrieben stattfinden kann. Im Raum Zürich gibt es eine grosse Dichte an Institutionen, dies sollte in der Berufsfindung berücksichtigt werden. Es können neben Schnupperlehren in unterschiedlichen Berufen auch solche in den gleichen Berufen aber in unterschiedlichen Institutionen durchgeführt werden, um den optimalen Ort für die Lernenden zu finden.

Leider kann auch gesagt werden, dass für Jugendliche mit einem grossen Förderbedarf die Auswahl an Berufen bzw. PrA-Ausbildungen eher klein ist. Wie aber im Theorieteil erwähnt, sind die gesetzlichen Voraussetzungen für ein Recht auf Ausbildung gegeben und es müsste noch einiges dafür getan werden, dass Ausbildungs- und Arbeitsplätze auch im ersten Arbeitsmarkt ermöglicht würden, damit die Integration von Menschen mit einer Beeinträchtigung vorangetrieben würde.

5.3. Fragestellung 3: Welche Empfehlungen für den Schulalltag einer 15plus oder Berufsvorbereitungsklasse können abgeleitet werden?

Der dritte Teil der Fragestellung befasst sich mit konkreten Umsetzungsmöglichkeiten im Schulalltag. Hier wird versucht, einige Ideen aufzuzeigen. Dies immer im Wissen, dass auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen eingegangen werden soll. Insbesondere auch, wie in Kapitel 2.4. beschrieben, mit welchen Beeinträchtigungen sich die Jugendlichen auseinandersetzen müssen. Es kann einen Anhaltspunkt geben, wenn man die genetischen Syndrome studiert und versucht, die typischen Lernvoraussetzungen der einzelnen Gruppen mit zu berücksichtigen.

In Brückenangeboten (15plus, Abschlussklassen etc.) wird grossen Wert auf praktische Tätigkeiten gelegt, oft auch in Verbindung mit lebenspraktischen Inhalten im Hinblick auf eine selbstständige Lebensführung. Deshalb wird versucht, möglichst praktische Tätigkeiten mit dem Training der überfachlichen Kompetenzen zu verknüpfen.

Durchhaltevermögen:

- Eine vorgegebene Anzahl Schrauben in ein Sack abfüllen. Unterschiedliche Herangehensweisen möglich: Schriftliche Anweisung, Bilder und Zählhilfen oder ein

kurzer Film mit der Anleitung. Arbeit mit dem Time Timer. Dauer kontinuierlich erhöhen. Weitere Arbeiten z.B. sortieren von Legosteinen nach Farbe etc.

- In der Werkstatt über längere Zeit eine Tätigkeit ausführen z.B. sägen, schleifen, bohren: Schwierigkeiten individuell anpassen. Ausführungszeiten erhöhen.
- Putzarbeiten ausführen. Putzbewegungen mit dem Wischmop erlernen und üben. Beginn mit kleinen Flächen und erweitern auf grössere Flächen.

Zuverlässigkeit:

- Ämtli selbstständig ausführen. Hilfen für die Durchführung anbieten.
- Abmelden selbstständig durchführen (nicht durch die Eltern machen lassen).
- Terminkalender führen auf dem Handy.
- Eine ausgeführte Arbeit selbstständig kontrollieren mit Hilfe einer Lösung.

Kommunikationsfähigkeit:

- Kommunikationsheft führen. Unterschiedliche Situationen aufführen und kommunikative Möglichkeiten aufzeigen. Anleitung (Situationen) müssen kontinuierlich abgearbeitet werden.
- Telefontraining: unterschiedliche Situationen üben (Information einholen, Schnupperwoche abmachen, Termin beim Arzt machen, Anfrage auf einem Amt). Abmachen mit Freunden üben.
- Theatersequenzen zur Kommunikation: Unterschiedliche Szenen spielen, Themen bei den Jugendlichen abholen (was ist für sie wichtig, welchen Situationen begegnen sie im Alltag).
- Stimmungen thematisieren. Üben über sein Befinden zu sprechen. Mit Piktogrammen (z.B. Memory), mit dem Talker üben.

Teamfähigkeit:

- Klassenkochen: In Gruppen Verantwortung für einen Teil des Menus übernehmen. Zuerst in der Gruppe besprechen, bevor die Betreuungspersonen gefragt werden. Lösung in der Gruppe suchen anhand der Rezepte (Aufbereitung für Jugendliche ohne Lautsprache und Lesefähigkeiten).

- Arbeitsaufträge in Gruppen lösen (z.B. Jugendliche mit Lautsprache zusammen mit Jugendlichen ohne Lautsprache).

5.4. Weitere Erkenntnisse

Neben der Beantwortung der Fragestellung ergaben sich aus den Interviews weitere Themen, die eine Erwähnung verdienen:

Berufsschule für PrA-Ausbildungen:

Mehrere Ausbildungsverantwortliche erwähnten im Interview, dass sie eher unzufrieden sind mit der Situation der Berufsschulen für die PrA-Ausbildungen. Es ist schwierig Lehrpersonen zu finden, die über eine heilpädagogische Ausbildung verfügen, da die Pensen meist zu niedrig sind. Es wurde die Forderung nach einer öffentlichen Berufsschule für PrA-Lernende gemacht. Einerseits aus der Not, da die Institutionen zu klein sind, um grössere Pensen für Lehrpersonen anzubieten, aber andererseits auch aus dem Gedanken der Integration von Menschen mit einer Beeinträchtigung. Dies wäre eine weitere Möglichkeit, mit Menschen ohne Behinderung in Kontakt zu kommen. Die Ausbildungen in den Institutionen führen dazu, dass die Jugendlichen separativ ins Arbeitsleben einsteigen.

Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt:

Trotz der gesetzlichen Vorgaben wie im Kapitel 2.5. erwähnt, gibt es noch immer zu wenig bis gar keine Arbeitsplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt. Vor allem Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung finden nur sehr selten den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Aus den Interviews konnte herausgehört werden, dass einige Ausbildungsverantwortlichen ziemlich frustriert sind über diese Situation und politische Interventionen fordern.

6. Methodenreflexion

Die gewählte Methode von qualitativen Interviews mit Ausbildungsverantwortlichen hat sich als richtig erwiesen. Die ausgewählten Personen wurden anhand eines Interviewleitfadens befragt und es blieb dabei genügend Freiraum, auf spontan auftauchende Themen einzugehen. Bei der Auswertung konnte festgestellt werden, dass die unterschiedlichen

Institutionen sehr individuell unterwegs sind. Da bei der PrA-Ausbildung sehr auf die Ansprüche der Lernenden eingegangen werden kann, sind die Anforderungen sehr unterschiedlich. Die Institutionen brauchen interne Formulare für die Beurteilung und die Gespräche mit den Lernenden. Somit war es teilweise schwierig, Aussagen zu finden, die für alle Institutionen gleich sind. Dies kann aber nicht der Methode angelastet werden, sondern dem Aufbau der PrA-Ausbildung. Die Ausbildungsprogramme gelten als Leitlinien, die angepasst werden können.

Bewusst wurden vier unterschiedliche Institutionen ausgewählt, wobei eine dem ersten Arbeitsmarkt nahesteht. An alle vier Institutionen konnten schon Jugendlichen aus der Viventa15plus vermittelt werden. Somit bestand ein Anknüpfungspunkt und die angefragten Personen erklärten sich gerne bereit, das Interview mit der Autorin zu führen. Bei der Auswertung der Interviews stellte sich heraus, dass wohl nicht alle Personen die unterschiedlichen Gruppen der überfachlichen Kompetenzen trennscharf in ihren Aussagen verwendeten. Die Zuordnung der Aussagen zu den erstellten Codes waren nicht immer ganz eindeutig machbar. Es wäre wichtig gewesen, die Definitionen im Vorfeld zu klären bzw. drauf zu achten, dass im Gespräch immer die gleichen Begriffe verwendet werden. Wie im Theorieteil ausgeführt, werden in der Praxis die Begriffe nicht trennscharf gebraucht und munter gemischt.

Kritisch begutachten lässt sich der Interviewleitfaden; für ein nächstes Mal würde die Autorin die Fragen noch detaillierter aufschreiben. Die Einstiegsfrage nach einer generellen Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen und die Frage nach der Auswahl der Lernenden war nicht genügend trennscharf. Bei der Auswertung konnten viele Überschneidungen festgestellt werden. Anhand eines quantitativen Fragebogens hätten die einzelnen überfachlichen Kompetenzen noch genauer ermittelt werden können.

Es war schwierig, passende Literatur zu finden, bei der die überfachlichen Kompetenzen und ihrer Wichtigkeit in Bezug auf die Ausbildungsfähigkeit von Menschen mit einer Beeinträchtigung im Zentrum stand.

Die Auswertung der Daten fand mit Hilfe der Programme "f4transkript" und "f4analyse" statt. Die Transkription der Interviews brauchte viel Zeit, wobei diese Niederschrift eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Gesagten brachte. Die Interviews wurden mit dem

Handy aufgezeichnet, dies gelang ohne grosse Vorbereitung, war unkompliziert und auch die Niederschrift gelang ohne Probleme. Ein Interview wurde mit einer automatischen Transkriptionssoftware (ebenfalls f4) durchgeführt. Dieses Transkript stellte sich als überraschend gut heraus und diese Methode kann sicher weiterempfohlen werden. Die Überarbeitung des Textes nahm viel weniger Zeit in Anspruch als das Abtippen von Hand. Einige Zeit nahm das Einarbeiten in die Software in Anspruch. Die Erklärungen des Anbieters sind einfach gehalten und die Arbeit mit dem Programm "f4analysis" entpuppte sich als sehr angenehm. Die angelegten Codes konnten einfach ersetzt, erweitert und mit UnterCodes versehen werden. Ebenfalls bietet das Tool mehrere unterschiedliche Auswertungsübersichten.

7. Ausblick und Fragestellungen, die sich aus der Arbeit ergeben.

Für meinen persönlichen Alltag lässt sich die Arbeit an Sozial- und Selbstkompetenzen noch besser begründen und anhand der Resultate auf die wichtigsten Kompetenzen "reduzieren". Damit im Sinne der Teamarbeit auch meine Arbeitskolleg*innen von dieser Masterarbeit profitieren können, werde ich versuchen, eine Ideensammlung für Trainingsideen der Sozial- und Selbstkompetenzen auf unseren digitalen Austauschplattform zu installieren. Der Austausch mit den Institutionen und die Passung, des unterschiedlichen Ortes mit ihren "Eigenheiten" und den Lernenden, soll intensiv in den Prozess der Ausbildungswahl mit einbezogen werden.

Aus der Masterarbeit können ebenfalls Themen aufgenommen werden, an denen man weiter forschen könnte:

- Wie können mehr Arbeitsplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt bereitgestellt werden? Können sie sich im ersten Arbeitsmarkt behaupten?
- Wäre es sinnvoll, eine öffentliche Berufsschule für PrA-Ausbildungen zu eröffnen?
- Hat der "geschützte" Rahmen einer Heilpädagogischen Schule einen Einfluss auf die überfachlichen Kompetenzen?

8. Verzeichnisse

8.1. Literaturverzeichnis

- Autismus, S. (Oktober 2019). *Autismus.ch*. (Autismus deutsche Schweiz) Abgerufen am April 2023 von https://www.autismus.ch/uploads/pdfs/downloads/ads_ASS-Broschuere_102019.pdf
- Bäbler, H. G. (Januar 2009). Überfachliche Kompetenzen . *Umsetzungshilfe*. Luzern, Luzern: Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern.
- Braunecker, C. (2021). *How to do empirische Sozialforschung*. utb.
- Bundschuh, K. (2003). *Emotionalität, Lernen und Verhalten*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Cropley, A. (2019). *Qualitative Forschungsmethode. Eine praxisnahe Einführung*. Hohenwarsleben: Westarp Science Fachverlag.
- Daun, K. T. (2019). Autismus-Spektrum-Störung: Herausforderungen und unterrichtliche Möglichkeiten. In H. (. Schäfer, *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 700). Weiheim: Beltz.
- Der Bundesrat*. (15. April 2014). Abgerufen am März 2023 von <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-52666.html>
- Hartl, M. (2010). *Emotionen und affektives Erleben bei Menschen mit Autismus*. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hess-Klein, C. S. (2022). *Aktualisierter Schattenbericht*. Bern: Inclusion Handicap, Editions weblaw.
- Hollenweger, J. B. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Hug, T. &. (2020). *Empirisch Forschern (Studieren aber richtig, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Utb.
- INSOS. (2022). Faktenblatt: PrA-Statistik 2020/2021. . *PRA-Statistki 2020/2021*. Bern, Bern: INSOS.
- insos.ch*. (14. Oktober 2022). Von insos.ch: <http://insos.ch> abgerufen
- insos.ch*. (14. Oktober 2022). Von insos.ch: <https://insos.ch/assets/PrA-FPra/Richtlinien-Praktische-Ausbildung.pdf> abgerufen

- Karlen, Y. B. (2022). Überfachliche Kompetenzen stärken. Anregungen für die Planung, Förderung und Einschätzung überfachlichen Kompetenzen. Pädagogische Hochschule FHNW.
- Karrer, S. (15. Juli 2022). Faktoren, welche bei Absolventen der praktischen Ausbildung zu einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt führen. Zürich: Masterarbeit IAP.
- Kuchartz, U. (3.Auflage 2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. R. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Maag Merki, K. S. (2003). *Überfachliche Kompetenzen*. Zürich: Forschungsbereich Schulqualität und Schulentwicklung (FS&S).
- Parpan-Blaser, A. H. (2014). *Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen.* . Bern: Edition SZH/CSPS.
- Sansour, T. (2019). Genetische Syndrome und pädagogische Interaktionen. In H. (. Schäfer, & J. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 700). Weinheim: Beltz.
- Schellenberg, C. H. (2013). *Fit für die Berufslehre!* Zürich: Edition SZH.
- Schellenberger, C. K. (2018). *Meine Berufswahl und ich*. Zürich: HfH.
- Sozialversicherungen.admin.ch*. (1. Januar 2023). Von <https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/18459/download> abgerufen
- Wikipedia*. (12 2022). Abgerufen am März 2023 von <https://de.wikipedia.org/wiki/Schlüsselqualifikation>
- www.stadt-zuerich.ch*. (05. Januar 2022). Von https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/15plusSHS.html abgerufen

8.2. [Abbildungsverzeichnis](#)

Abbildung 1: Anzahl Lernende PrA-Ausbildung 2016-2021	15
Abbildung 2: Rangliste der PrA-Berufe, INSOS-Statistik	15
Abbildung 3: Anschlusslösungen INSOS-Statistik.....	16
Abbildung 4: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen.....	20
Abbildung 5: Bsp. Bildungsplan, 3. Zyklus (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 45)	21
Abbildung 6: aus aktualisierter Schattenbericht UNO-BRK (Hess&Scheibler, 2022).....	10
Abbildung 7: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (vgl. Kuchartz, 2016, S. 100).....	36

9. Anhang

9.1. Interviewleitfaden

Interviewleitfaden Ausbildungsverantwortliche

Einstieg	Text	Eventualfragen/Notizen
Begrüßung und Dank für die Teilnahme	Guten Tagbesten Dank für die Teilnahme an meinem Interview zum Thema Übergang Schule-Beruf. Ich erhoffe mir vom Interview Inputs für die Vorbereitung der Jugendlichen auf die Ausbildung.	
Information über den Kontext und Zweck der Befragung	Es geht vor allem um die überfachlichen Kompetenzen, welche sind wichtig für einen gelungenen Übergang zur Ausbildung. Es ist Teil der Masterarbeit eine Befragung als Methode der wissenschaftlichen Arbeit.	Meine Masterarbeit kurz erläutern
Klärung Zeit und Ablauf	Ca. 45 Min.	Zeit im Auge behalten
Einverständnis zur Aufnahme des Gesprächs	Tonaufnahme, Transkription,	Ablauf (Handy)
Information zur Anonymisierung der Antworten und vertraulichem Umgang	Alle Daten werden anonymisiert, Aufnahme werden gelöscht.	
Eckdaten Befragte (Position und Funktion im Betrieb)	Name des Betriebs, welche Position im Betrieb, wie lange sind Sie schon in dieser Position? Betreuen Sie schon Jugendliche in Ausbildung? Betreuen Sie unterschiedliche Berufe?	
Hauptteil		
1. Subjektiver Bezug zum Thema überfachliche Kompetenzen.	Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit von überfachlichen Kompetenzen, um die Ausbildung zu bestehen? Worauf wird in Ihrem Betrieb besonders Wert gelegt?	

Thema: überfachliche Kompetenzen		
2. Zeigen der überfachlichen Kompetenzen aus Lehrplan 21 (Papier)	Gibt es eine Gruppe, die Ihnen besonders wichtig ist? (Sozial-, Methoden- oder Selbstkompetenz). Wie hoch ist der Stellenwert der überfachlichen Kompetenzen? Im Vergleich zu den schulischen Kompetenzen?	Weitere mögliche Kompetenzen, die nicht aufgeführt sind?
3. Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen	Wie beurteilen Sie beim Eintritt die überfachlichen Kompetenzen? Haben Sie einen Raster?	
4. Weiterentwicklung der überfachlichen Kompetenzen.	Wird bei Ihnen in der Ausbildung gezielt weiter an den überfachlichen Kompetenzen gearbeitet?	
Thema: Fachliche Kompetenzen		
5. Fachliche Kompetenzen allgemein	Welche fachlichen Kompetenzen sind besonders wichtig? Wie schätzen Sie die fachlichen Kompetenzen ein beim Eintritt (Verfahren)?	
6. Fachliche Kompetenzen PrA	Gibt es auch bei PrA-Ausbildungen eine Mindestanforderung an die fachlichen Kompetenzen?	
Thema: Eintrittskriterien PrA, Auswahl der Lernenden		
7. Eintritt in eine PrA, Auswahl der Lernenden	Wie wählen Sie die Lernenden aus? Gibt es Kriterien oder ist das mehr ein Gefühl?	
Thema: Anschlusslösungen		
8. Anschlusslösungen	Wie werden bei Ihnen Anschlusslösungen für die Lernenden gesucht? Haben alle Lernenden eine Anschlusslösung?	
Schluss		
9. Abschluss, Danke	Was möchten Sie uns als abgebende Institution noch mitgeben? Auf was sollen wir die Lernenden unbedingt vorbereiten? Was wollten Sie uns schon immer sagen?	Danke fürs Interview. Die Angaben werden anonymisiert.

9.2. Aufstellung der Kategorien (Codes) und Unterkategorien

Codesystem

- Überfachliche Kompetenzen
 - Methodenkompetenz
 - Selbstkompetenz
 - Sozialkompetenz
- Auswahl der Auszubildenden
 - Pünktlichkeit
 - überfachliche Kompetenzen
 - fachliche Kompetenzen
- Weiterentwicklung der ü F Kompetenzen
- Berufsschule
- Lehrabbruch
- 1. Arbeitsmarkt
- Anschlusslösungen
 - Im 1. Arbeitsmarkt

Codes

Überfachliche Kompetenzen

Erwähnung von überfachlichen Kompetenzen

„Das ist uns wichtig, das gehört dazu im Berufsleben.“ (Transkript 1, Absatz 18)

„2. Ausbildungsjahr in eine EBA umgewandelt werden konnte. Auch dort sind die überfachlichen Kompetenzen ein sehr wichtiger Punkt.“ (Transkript 1, Absatz 20)

„Aber mit den überfachlichen Kompetenzen sind wir nicht frei, da müssen wir alles ausfüllen.“ (Transkript 1, Absatz 39)

„Ich denke, es ist ein grosser Teil, weil eben genau die schulischen Kompetenzen in den unterschiedlichen Schulfächern die sind, darum sagen wir ja auch praktische Ausbildung, wir haben auch Jugendliche die kein Wort lesen können oder zwei Zahlen zusammenzählen können, aber sie können gut an einem Velo arbeiten oder im Restaurant. Deswegen finde ich schon, alle die überfachlichen Kompetenzen sind fast wichtiger als die schulischen.“ (Transkript 3, Absatz 13)

„Ich habe die Zettel auch noch nicht genau studiert. Bei der PrA-Industrie ist ein tieferes Niveau möglich als z.B. in der Velowerkstatt.“ (Transkript 3, Absatz 17)

„In einer Cafeteria sind andere Sachen gefragt als in der Wäscherei.“ (Transkript 3, Absatz 19)

„Wir haben versucht, sie so ein bisschen zu trainieren. Wir haben auch gefunden, dass dies mehr bringt als noch mehr Lesen und Schreiben zu üben.“ (Transkript 3, Absatz 31)

„Hier arbeiten wir in grossen Gruppen, das ist sicher ein grosser Unterschied zu euch in der Schule. Wir arbeiten hier mit 15 bis 20 Leuten in einem Raum. Auch von den unterschiedlichen Kompetenzen

her, man muss z.B. den Lärm, die unterschiedlichen Leute vertragen. Da muss man recht viel aushalten können, neben der Arbeit, die man ja auch noch machen muss.“ (Transkript 3, Absatz 36)

„Oder im Betriebsunterhalt, wenn man draussen z.B. Schnee schaufelt oder Laub zusammenkehrt, ist man alleine, oder im Haus eine Glühbirne auswechselt. Das ist ganz etwas anderes. Der muss z.B. weniger auf die anderen Rücksicht nehmen können.“ (Transkript 3, Absatz 36)

„Oder auch wie es in der Pausensituation ist, das ist alles auch auf dem Auswertungsbogen. Es sind unterschiedliche Bereiche, wie geht es bei der Arbeit, der Umgang mit den Fachmitarbeitenden, mit den Arbeitskollegen, Pausensituationen. Das schauen wir alles im Gesamten an.“ (Transkript 3, Absatz 40)

„Genau das, was hier, wo wir froh sind, wenn Sie mitbringen. Diese Kernkompetenzen Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit.“ (Transkript 2, Absatz 26)

„Das sind so die drei Kernkompetenzen. Wenn die mal vorhanden sind, dann kann man arbeiten“ (Transkript 2, Absatz 26)

„Das ist aber oftmals nicht nur eine Frage der Vorbereitung, das ist manchmal auch einfach eine Persönlichkeitsfrage.“ (Transkript 2, Absatz 27)

„Also jetzt, wenn jemand ein ausgeprägter Phlegmatiker ist, da ist, dann braucht es unter Umständen wahnsinnig lange, um seine Haltung, seine Arbeitshaltung zu entwickeln.“ (Transkript 2, Absatz 27)

„Und wir haben es auch schon erlebt, dass es auch bis durch die Ausbildung hindurch eigentlich nicht möglich war, dass die das Durchhaltevermögen nicht erbracht werden konnte.“ (Transkript 2, Absatz 27)

„Also wenn solche Persönlichkeitsmerkmale vorherrschend sind, können Sie wenig tun. (...) Wir merken natürlich schon, ob jemand“ (Transkript 2, Absatz 27)

„Und wo der Anteil an Persönlichkeitsstruktur liegt und wo es eher in einer schlechten Vorbereitung liegt.“ (Transkript 2, Absatz 27)

„Es gibt durchaus Schulen, die wenig in die Vorbereitung investieren. Das ist bei Ihnen nicht der Fall. Das merken wir deutlich.“ (Transkript 2, Absatz 27)

„Wenn Sie darauf achten, dass gewisse Tätigkeiten, die jetzt in der Schule anstehen, die jetzt vielleicht nur eine halbe Stunde dauern dürfen, irgendwann eine Dreiviertelstunde und eine Stunde, dann sind das genau die Trainings, die wertvoll sind.“ (Transkript 2, Absatz 29)

„Ja, ich meine, hier ist es dann ein sieben Stunden Tag.“ (Transkript 2, Absatz 31)

„Unter Umständen eben auch eine viel kontinuierlichere Konzentration, weil die sind da unten in der Metall Werkstatt manchmal ein Werkstück über Tage, bis die fertig sind.“ (Transkript 2, Absatz 31)

„Das heißt, ich muss dieses Konzentrationsvermögen, das fordert mir natürlich eine Menge ab. Und wenn meine eine Aufmerksamkeitsspanne nur 30 Minuten weit reicht, dann haben wir einen weiten Weg vor.“ (Transkript 2, Absatz 31)

„Für uns ist dies ein ganz wichtiger Punkt, wir haben selber angefangen, weil wir merken, dass es Leute gibt, die noch etwas anderes brauchen.“ (Transkript 4, Absatz 21)

„Dass man ein wenig kommuniziert und sagt, dass man hier ist zum Putzen.“ (Transkript 4, Absatz 21)

„Es ist nicht so, dass man in einer Institution landet und dort wirtschaftsnahes Arbeiten versucht, die Leute sind dann bei Kunden und müssen kommunizieren können.“ (Transkript 4, Absatz 21)

„Meistens werden die überfachlichen Themen global am Schluss noch erwähnt.“ (Transkript 4, Absatz 35)

Überfachliche Kompetenzen — Methodenkompetenz

Die Subkategorie "Methodenkompetenz" wurde nie vergeben. Es gab Kommentare, dass die Methodenkompetenz bezüglich des zu erlernenden Berufes während der Ausbildung an der Ausbildungsstelle gelernt würde.

Überfachliche Kompetenzen — Selbstkompetenz

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit werden als sehr wichtig eingestuft. Jugendliche sollten in der Lage sein, ihre Termine zu überblicken und rechtzeitig anzugeben. Eigeninitiative wird auch von der IV als sehr wichtige Kompetenz angesehen, ein Jugendlicher konnte sogar an die Ausbildung zurückkehren, da er selber zur IV ging und sein Interesse anmeldete.

Eigene Methoden entwickeln, um ein Problem zu lösen.

Durchhaltevermögen wird explizit angeschaut. Kann ein Jugendlicher/eine Jugendliche einen ganzen Tag arbeiten.

„Ich denke die Voraussetzungen sind sicher die sozialen Kompetenzen, welche die Jugendlichen mitbringen müssen, im Sinne von Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, sich an Abmachen halten können, Termine rechtzeitig oder frühzeitig bekannt geben können etc“ (Transkript 1 , Absatz 12)

„Wir haben bei uns in der Schule ein Produktionstag gemacht mit verschiedenen Gruppen. Eine Gruppe hat Backsachen gemacht, eine Gruppe hat gefilzt. Da musste man dann einen halben oder einen ganzen Tag dranbleiben. Wie es in einer Tagesstätte oder in einer PrA zu und her gehen würde.“ (Transkript 3 , Absatz 31)

„B. Wege trainieren, ÖV-Trainings“ (Transkript 4, Absatz 21)

„Diese Person ist aber nach ein paar Monaten zur IV zurückgegangen und hat gesagt, dass er die Ausbildung weiterführen möchte und sie haben sich auf das eingelassen.“ (Transkript 4, Absatz 28)

„Das ist schön, dass das möglich ist. Das zeigt, dass die Eigeninitiative auch sehr wichtig ist für die IV.“ (Transkript 4, Absatz 28)

„Ein Schüler von uns hat eine eigene Methode entwickelt, damit er weiss, ob er einen Treppengang aufgenommen hat. Hat einen Handschuh an die Türe/Treppe hängt und die nachher wieder wegnimmt.

Sehr gute Eigeninitiative!“ (Transkript 4, Absatz 32 - 33)

Überfachliche Kompetenzen — Sozialkompetenz

Institutionen sind sehr froh, wenn die nötigen Sozialkompetenzen schon vorhanden wären. Dann könnte man darauf aufbauen und weiterarbeiten. Es sind zum Beispiel soziale Umgangsformen genannt worden. Es gibt immer mehr Jugendliche, die dies nicht mehr mitbringen.

Kommunikation ist gefragt da teilweise auch Kundenkontakt besteht. Ebenfalls eine minimale soziale Interaktion. Die Auszubildenden sollen mitteilen können, was sie machen und warum sie z.B. den Schlüssel für ein Büro benötigen. Small Talk führen können.

Wenn die sozialen Kompetenzen vorhanden sind, wäre auch eine Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt einfacher bzw. vermehrt möglich.

Jugendliche mit hohen sozialen Kompetenzen erhalten einfacher und schneller einen Ausbildungsplatz, wenn sie z.B. Fragen stellen und Interesse zeigen.

Wenn das Interesse nicht ersichtlich ist, ist es auch für die Betreuungspersonen schwierig, die Person einzuschätzen.

„Und wir wären wirklich froh, wenn sie die nötigen Sozialkompetenzen sicher so mitbringen würden, dass wir auch darauf aufbauen können und mit den Jugendlichen weiterarbeiten können.“
(Transkript 1 , Absatz 12)

„Wir schauen das während der Schnupperzeit an, einerseits die sozialen Kompetenzen“ (Transkript 1 , Absatz 16)

„Darum finde ich das sehr wichtig, dass die Sozialkompetenzen schon vorhanden sind.“ (Transkript 1 , Absatz 20)

„Die Voraussetzungen werden nicht mehr einfach so mitgebracht und durch das sind die Sozialkompetenzen ein wichtiger Punkt.“ (Transkript 1, Absatz 35)

„soziale Umgangsformen.“ (Transkript 4, Absatz 21)

„Dass man ein wenig kommuniziert und sagt, dass man hier ist zum Putzen.“ (Transkript 4, Absatz 21)

„soziale Interaktion,“ (Transkript 4, Absatz 21)

„Es ist nicht so, dass man in einer Institution landet und dort wirtschaftsnahes Arbeiten versucht, die Leute sind dann bei Kunden und müssen kommunizieren können.“ (Transkript 4, Absatz 21)

„So soziale Aspekte, wenn jemand nichts redet oder überhaupt kein Interesse ersichtlich ist.“
(Transkript 4, Absatz 23)

„Wenn beim Schnuppern aber so stark bei den Basics etwas fehlt, dann kann es schon sein, dass wir sagen, so kann es nicht funktionieren.“ (Transkript 4, Absatz 25)

„Die sozialen Kompetenzen würde ich schon höher bewerten. Das ist so , das da oft Sachen passieren, wo wir merken, wenn vom Verhalten auch ein bisschen mehr vorhanden wäre, wäre da auch mehr möglich, um auch mit Arbeitgebern draussen im 1. Arbeitsmarkt mehr zu machen.“
(Transkript 4, Absatz 31)

„Da kommt einer und sagt: Guten Morgen ich komme die Büros putzen“ oder sogar noch Small talk macht. Das tönt ganz anders als wenn jemand die Türe aufmacht und einfach anfängt zu putzen.“ (Transkript 4, Absatz 31)

„Wenn man das bei Kundenaufträgen so macht, dann kann man nicht immer auf Verständnis zählen.“ (Transkript 4, Absatz 31)

„Spannend ist auch, diejenigen, die da Stärken haben und so schon auftreten beim Schnuppern, sind die, die allgemein schneller an die Plätze kommen.“ (Transkript 4, Absatz 31)

„Bei denen man merkt, sie sind motiviert, die stellen vielleicht auch mal ein paar Fragen, das ist schon mehr als die halbe Miete.“ (Transkript 4, Absatz 31)

„Bei anderen ist man immer unsicher, jetzt hat er/sie gar nichts gesagt, gefällt es ihr/ihm wirklich. Man kommt nicht so draus, ob es der Person gefällt.“ (Transkript 4, Absatz 31)

„Das sind auch Basics wie Pünktlichkeit, im Arbeitsprozess drin, würde das gehen auch vom Umfang der Arbeiten, hat er/sie den Tag geschafft.“ (Transkript 4, Absatz 35)

„Da wird weniger darauf geschaut, eher wie nimmt man ihn wahr an diesen Besprechungen.“ (Transkript 4, Absatz 37)

Auswahl der Auszubildenden

„und was wir abklären müssen ist auch die Leistungsfähigkeit der Jugendlichen, da die IV sagt, dass die Jugendlichen Ende der Ausbildung 2.65 Fr pro Stunde“ (Transkript 1, Absatz 16)

„So gut wie das möglich ist in 3 Wochen und dann entscheiden wir, ob eine Ausbildung möglich ist oder man sollte noch etwas machen.“ (Transkript 1, Absatz 16)

„Wir haben ein Auswertungsformular, das könnte ich dir zeigen. Das könnte dir auch helfen, zum Sehen, worauf wir schauen. Wir treffen uns für das Auswertungsgespräch, der Berufsbildner hat das Formular ausgefüllt und dann besprechen wir das miteinander. Bei gegenseitigem Interesse, Motivation und SVA, die findet es sei machbar, kann es zu einer Lehre kommen und bei freier Lehrstelle.“ (Transkript 3, Absatz 38)

„Sie haben dann teilweise noch anderthalb, zwei Jahre vor sich. So, das heißt, da sind sie noch teilweise noch recht kindlichen und das ist noch weit entfernt, Das merkt man.“ (Transkript 2, Absatz 22)

„Und wenn Sie dann zu den Praktika kommen, also dann im Jahr bevor Sie. Da merkt man dann schon, die meisten haben die Ausbildungsreife.“ (Transkript 2, Absatz 22)

„Es ist auch unterschiedlich, dass Jugendliche kommen und ziemlich lange brauchen, um hier hineinzufinden. Und man hat das Gefühl, die hätten noch ein Jahr gebrauchen können in der Schule.“ (Transkript 2, Absatz 45)

„Bei uns ist das Kriterium, dass jemand zu uns kommen kann und wir beim Schnuppern merken, dass viel Unterstützungsbedarf benötigt wird, schauen wir, ob wir das schaffen könnten“ (Transkript 4, Absatz 23)

„Eher, wenn es vom Team gar nicht passt oder Leute so sich verhalten, dass es nicht gehen wird.“ (Transkript 4, Absatz 23)

„Wenn das nicht zur Sprache kommt und wir beim Schnuppern merken, dass jemand am 1. Tag eine Stunde zu spät kommt, am 2. Tag wieder zu spät und am 3. Tag gar nicht kommt, dann können wir auf Grund des Schnupperns nicht beurteilen, ob er zu uns passt oder nicht.“ (Transkript 4, Absatz 25)

Auswahl der Auszubildenden — Pünktlichkeit

Man soll schon zu Beginn das Problem ansprechen. Die abgebende Institution soll die Probleme ansprechen. Falls es nicht klappt mit der Pünktlichkeit lieber noch eine Extraschleife in der Schule machen, damit das trainiert werden kann. Die IV macht Kontrollen.

„Man tut sich keinen Gefallen, wenn man nicht von Beginn wegschaut, dass diese Voraussetzungen gegeben sind. Teilweise gibt es auch Kandidaten, bei denen man sagt, das ist eine Herausforderung muss man von Beginn weg daran arbeiten. Wenn man einfach eine Ausbildung beginnt, ohne das anzusprechen kann das schnell kippen, da wir die Absenzen melden müssen.“ (Transkript 4, Absatz 26)

„Da sollte man dann eine Extraschleife machen und mit denen das trainieren.“ (Transkript 4, Absatz 26)

„Wir hatten so etwas zum ersten Mal in der Form, jemandem wurde genau aus den Gründen die Ausbildung beendet.“ (Transkript 4, Absatz 28)

Auswahl der Auszubildenden — überfachliche Kompetenzen

Für die Auswahl der Azubi werden die Sozialkompetenzen angeschaut, wie funktioniert jemand im Team/in der Gruppe. Da in der PrA die fachlichen Kompetenzen sehr individuell unterrichtet werden, sind die überfachlichen Kompetenzen wichtiger.

Sehr wichtig: Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit.

Probleme gibt es, wenn die Zuverlässigkeit überhaupt nicht vorhanden ist.

Stärken in der Kommunikation sind wichtig, damit jemand einen Ausbildungsplatz bekommt. Fragen stellen, Motivation zeigen.

Pünktlichkeit ist wichtig.

„Von den schulischen Leistungen ist es sehr individuell für die PrA-Ausbildung. Die PrA-ler sind viele praktisch veranlagt, handwerklich veranlagt, vielleicht schulisch nicht so stark.“ (Transkript 1, Absatz 12)

„Darum schauen wir einerseits die Sozialkompetenzen an, wie geht es im Team, wie geht es in der Gruppe, kann er sich integrieren,“ (Transkript 1, Absatz 16)

„Ich denke, es ist ein grosser Teil, weil eben genau die schulischen Kompetenzen in den unterschiedlichen Schulfächern die sind, darum sagen wir ja auch praktische Ausbildung, wir haben auch Jugendliche die kein Wort lesen können oder zwei Zahlen zusammenzählen können, aber sie

können gut an einem Velo arbeiten oder im Restaurant. Deswegen finde ich schon, alle die überfachlichen Kompetenzen sind fast wichtiger als die schulischen.“ (Transkript 3, Absatz 13)

„Ich habe die Zettel auch noch nicht genau studiert. Bei der PrA-Industrie ist ein tieferes Niveau möglich als z.B. in der Velowerkstatt.“ (Transkript 3, Absatz 17)

„In einer Cafeteria sind andere Sachen gefragt als in der Wäscherei.“ (Transkript 3, Absatz 19)

„Hier arbeiten wir in grossen Gruppen, das ist sicher ein grosser Unterschied zu euch in der Schule. Wir arbeiten hier mit 15 bis 20 Leuten in einem Raum. Auch von den unterschiedlichen Kompetenzen her, man muss z.B. den Lärm, die unterschiedlichen Leute vertragen. Da muss man recht viel aushalten können, neben der Arbeit, die man ja auch noch machen muss.“ (Transkript 3, Absatz 36)

„Genau das, was hier, wo wir froh sind, wenn Sie es mitbringen. Diese Kernkompetenzen Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit.“ (Transkript 2, Absatz 26)

„wir sind glücklich, wenn wir wissen, die eben die, die haben das Durchhaltevermögen, die haben schon irgendwie eine Arbeitshaltung entwickelt, dass sie sagen Ja, ich will ich. (...)“ (Transkript 2, Absatz 45)

„Von daher liegt bei uns die Mindestanforderung sicherlich deutlich tiefer. Wo wir schnell an Grenzen kommen, ist, wenn eben so etwas wie Zuverlässigkeit überhaupt nicht gegeben ist.“ (Transkript 2, Absatz 63)

„diese Kernkompetenz Zuverlässigkeit nicht vorhanden ist dann kommen wir hier schnell an die Grenze, dass dies unter Umständen abfährt auf andere, sie sind alle hochmotiviert, aber wenn so der Eindruck entsteht, es kommt nicht darauf an, es ist nicht wichtig, ob ich heute da bin oder morgen und so weiter. Da sind wir schnell an Grenzen.“ (Transkript 2, Absatz 63)

„Das wäre unsere Minimalanforderung, wenn das jemand nicht schafft, mindestens 4 Tage die Woche kommt. Bei der IV ist dies ja nicht vorgesehen, da gibt es nur 100%, es gibt keine 80% Ausbildung oder so.“ (Transkript 2, Absatz 68)

„So soziale Aspekte, wenn jemand nichts redet oder überhaupt kein Interesse ersichtlich ist.“ (Transkript 4, Absatz 23)

„Spannend ist auch, diejenigen, die da Stärken haben und so schon auftreten beim Schnuppern, sind die, die allgemein schneller an die Plätze kommen.“ (Transkript 4, Absatz 31)

„Bei denen man merkt, sie sind motiviert, die stellen vielleicht auch mal ein paar Fragen, das ist schon mehr als die halbe Miete.“ (Transkript 4, Absatz 31)

„Dass man noch ein paar Sätze dazu schreibt und das noch erwähnt, die Person hat sich sehr gut in die Gruppe integriert, hat geredet oder das Auftreten wird beschrieben. Das sind auch Basics wie Pünktlichkeit, im Arbeitsprozess drin, würde das gehen auch vom Umfang der Arbeiten, hat er/sie den Tag geschafft.“ (Transkript 4, Absatz 35)

Auswahl der Auszubildenden — fachliche Kompetenzen

Eine Institution hat explizit erwähnt, dass sie froh wären, wenn die zuweisenden Schulen die Defizite der fachlichen Kompetenzen noch aufarbeiten würde.

Rückmeldungen an die Schulen sind wichtig, damit die Schülerinnen und Schüler noch an fehlenden Kompetenzen arbeiten können.

Während dem Schnuppern werden die fachlichen Kompetenzen in einem eignen Test geprüft (eine Institution).

Auch Jugendliche ohne Lesekompetenzen lernen z.B. ein Salatdressing oder andere Sachen herzustellen.

Es gibt auch immer wieder Jugendliche, die auch bezüglich den schulischen Kompetenzen (Lese- und Rechenfähigkeiten) erst später den "Knopf" aufturn. Lebenslanges Lernen auch für Jugendliche mit einer Beeinträchtigung.

Für unterschiedliche Berufe braucht es unterschiedliches Vorwissen z.B. in der Velowerkstatt wäre es von Vorteil, wenn die Jugendlichen etwas lesen und rechnen könnten.

Fachliche Kompetenzen können auf jedem Niveau entwickelt werden.

„Wir wären froh, wenn man das Rechnen nochmals anschauen könnte oder das Deutsch nochmals anschauen könnte, wenn wir während der Abklärung/des Schnupperaufenthaltes merken, das könnte eng werden.“ (Transkript 1, Absatz 12)

„Da sind wir darauf angewiesen, dass wir dies der Schule rückmelden könnten und diese je nach Möglichkeit nochmals daran arbeiten könnte.“ (Transkript 1, Absatz 12)

„Fachlich, schulisch unterwegs. Während dem Schnuppern nimmt uns nicht wunder, was die Schule ihnen beigebracht hat, sondern wir machen einen internen Schultest mit Rechnungsaufgaben, Aufsatz schreiben etc. , die kleinen Sachen, welche wir anschauen, wo steht“ (Transkript 1, Absatz 14)

„Und wenn wir dort merken, es fehlt vielleicht noch ein wenig, dass wir der Schule die Rückmeldung machen und je nach Möglichkeit und Ressourcen die Schule noch einmal könnte etwas genauer hinschauen und vielleicht nochmals mit den Jugendlichen arbeiten können.“ (Transkript 1, Absatz 14)

„Wir arbeiten schon lange mit unterschiedlichen Institutionen zusammen, bei denen wir diese Dienstleistung einkaufen und ich staune immer wieder, was sie den Jugendlichen in diesen 2 Jahren beibringen können. Sie sind sehr kreativ z.B. bei einer PrA-Küche, bei einer Köchin, die grosse Mühe hatte mit Rechnen.“ (Transkript 1, Absatz 25)

„Es gibt Leute, die nicht gut lesen können und trotzdem Ende der Ausbildung ein Salatdressing oder zwei selber herstellen konnten, obwohl sie nicht gut lesen konnten.“ (Transkript 1, Absatz 25)

„Der Leiter bietet ein anschliessendes lebenslanges Lernen an, da kann man weiterhin, falls es finanziert wird, einen Tag zu ihnen gehen kann. Er hat gesagt, da habe es immer wieder Menschen, die anschliessend an die PrA noch Knöpfe aufturn, das sei faszinierend.“ (Transkript 3, Absatz 51)

„Der Berufsbildner beim Velo findet, man sollte ein wenig zählen können und man muss auch eine kurze Anweisung lesen können, was in der PrA Industrie nicht nötig ist. Bei der Velowerkstatt geht das weniger. Dort braucht es mehr Kompetenzen.“ (Transkript 3, Absatz 56)

„Das ist sehr berufsabhängig, z.B. in der Küche einmal ein kleines Rezept oder eine Angabe lesen und verstehen können ist wichtig. Und im Büro so oder so, da geht es auch darum am PC etwas machen zu können.“ (Transkript 3, Absatz 57)

„Der fachlich-berufskundliche Unterricht machen wir nicht in der Berufsschule, der findet direkt am Arbeitsort statt durch die Berufsbildnerinnen oder Berufsbildner.“ (Transkript 3, Absatz 59)

„Diese, ja, die Fachkompetenzen. Die erlernen sie ja dann in der Ausbildung.“ (Transkript 2, Absatz 26)

„Dann, wenn wir gehen ja nicht davon aus, dass jetzt zumindest was die Facharbeitsfähigkeit und die Fachkompetenz angeht, dass sie das mitbringen,“ (Transkript 2, Absatz 45)

„Also ich denke. (...) fachliche Fähigkeiten können auf jedem Niveau irgendwo entwickelt werden, aber wenn“ (Transkript 2, Absatz 63)

Weiterentwicklung der überfachlichen Kompetenzen

Von der INSOS wird vorgegeben, dass die überfachlichen Kompetenzen bewertet werden.

Die Lernenden werden beobachtet, es werden auch Ziele gesetzt, die dann evaluiert werden.

Es gibt Institutionen, die eigene Formulare haben, um die überfachlichen Ziele zu bewerten. Es wird z.B. in einem Spinnendiagramm dargestellt während der ganzen Ausbildung, so kann eine Entwicklung aufgezeigt werden.

Diese Entwicklung wird auch in den Berichten an die SVA aufgezeigt.

Es werden auch Ausflüge gemacht, um an diversen Zielen zu arbeiten.

In einer Institution wird ein zusätzliches Skills Training angeboten. Es werden individuell oder in Gruppen Skills trainiert (z.B. soziale Umgangsformen, Wege werden trainiert).

„Das ist vorgegeben von der INSOS und wir müssen das ausfüllen.“ (Transkript 1, Absatz 37)

„Während der 2 Jahren werden die Lernenden beobachtet und man sitzt mit den Lernenden zusammen und evaluiert die gesteckten Ziele.“ (Transkript 1, Absatz 40)

„Vielleicht nicht gerade nach dem Schema der INSOS aber es ist ein wichtiger Teil der Ausbildung. Auch für den weiteren Weg im Leben, werden diese Kompetenzen beobachtet.“ (Transkript 1, Absatz 42)

„Das kann z.B. in den ÜKs einen Platz haben oder mit Ausflügen. Gerade hier in diesem Stock, Velo, Industrie und Büro machen in regelmässigen Abständen Ausflüge mit dem Schiff, oder ich gehe mit ihnen in die SUVA den Erlebnisparcours bezüglich Arbeitssicherheit besuchen, morgen gehen wir Kerzen ziehen. Das sind Anlässe bei denen man einiges üben kann.“ (Transkript 3, Absatz 42)

„Die Ziele sind von INSOS festgelegt, es sind glaube ich vier pro Semester. Es können auch mehr sein.“ (Transkript 3, Absatz 46)

„Und jetzt sind wir im Bewertungskriterium Arbeitsfähigkeit. Wie ist die Arbeitsleistung zu bewerten? Und dann gibt es da verschiedene. Also hier sind Präsenz, gesundheitliche Stabilität, da sind wir bei der Zuverlässigkeit. Pausen, schafft es jemand, selbstständig wieder zurückzukommen. Pünktlichkeit, Umgang mit Belastungen, Arbeitsleistung, nochmal Zuverlässigkeit. Und das Ganze fließt dann. Das wird hier anhand einer Skala bewertet und fließt dann ein hier in so einer in Spinnen Diagramm und wird dann also erste Semester, zweite Semester, dritte Semester, vierte Semester und dann sieht man schön, hat eine Entwicklung stattgefunden oder nicht?“ (Transkript 2, Absatz 43)

„Und das Ganze haben wir dann noch mal für die Persönlichkeit oder Persönlichkeits- oder Sozialkompetenz. Und das ist quasi unsere Grundlage dann auch für Berichte, die wir an die SVa weiterleiten am Ende der Ausbildung.“ (Transkript 2, Absatz 43)

„Und da kommt natürlich noch mal hinzu, dass Bildungsberichte geschrieben werden, auch pro Semester.“ (Transkript 2, Absatz 49)

„Wir nennen das bei uns „Skills-Training“. Wir haben zusätzlich zu den Schulzielen von INSOS Zusatzlektionen, wo wir die Leute individuell oder als Gruppe zusammennehmen und dann so Sachen trainieren.“ (Transkript 4, Absatz 21)

„B. Wege trainieren, ÖV-Trainings oder auch soziale Umgangsformen.“ (Transkript 4, Absatz 21)

„Dass man ein wenig kommuniziert und sagt, dass man hier ist zum Putzen.“ (Transkript 4, Absatz 21)

„Mit denen werden Gespräche geführt auch für übergeordnete Themen. Wir sagen ihnen aber nicht bewusst, jetzt bekommst du noch ein Ziel, du musst jetzt bei dem Skills Training das und das erfüllen“ (Transkript 4, Absatz 41)

Berufsschule

Institutionen führen Betriebsinterne Berufsschulen für die PrA-Lernenden. In einer Institution werden die Lernenden nicht nach Lehrjahr, sondern nach Fähigkeiten eingeteilt.

Institutionen können keine Heilpädagog*innen anstellen, da das Pensum zu klein ist.

Berufsschule wird auch teilweise ausgelagert (eine Institution). Diese Dienstleistungen sind aber teuer und es werden teilweise nur die schulischen Bereiche abgedeckt.

Forderung nach einer PrA-Berufsschule, damit die PrA-Lernenden im Sinne der Inklusion auch mit allen anderen Lernenden in die Berufsschule gehen können (Marktlücke).

„INSOS gibt ein Lehrmittel heraus vom HEP-Verlag. Aber wir haben die Klassen nicht nach Lehrjahren eingeteilt, sondern nach Fähigkeiten. Und z.B. mit den stärkeren kann man mit diesem Lehrmittel arbeiten, aber mit den Schwächeren ist es viel zu schwierig.“ (Transkript 3, Absatz 25)

„Ja, das machen zwei klassisch ausgebildete Lehrer mit einer Gruppengröße von 6 bis 8 Personen.“ (Transkript 4, Absatz 50)

„sozialpädagogisches Fachpersonal noch dazutun. Wir haben gemerkt, dass es noch anderes Fachpersonal dazu braucht, als „nur“ die Lehrpersonen, die für den fachlichen und schulischen Teil zuständig sind.“ (Transkript 4, Absatz 50)

„Das ist finanziell sehr aufwändig, das kostet eine Stange Geld. Ich war überrascht, dass die Basics (überfachliche Kompetenzen) nicht abgedeckt sind. z.B. wenn Pünktlichkeit ein Problem ist am Schultag, dann gehen die nicht dem hinterher, das ist für uns mühsam,“ (Transkript 4, Absatz 56)

„Die Schule auslagern ist teuer und teilweise sind die Sachen, die dann nicht abgedeckt sind (überfachliche Kompetenzen) die, die am meisten Zeit und Aufwand bedeuten.“ (Transkript 4, Absatz 58)

„Es müsste eine Initiative geben, da man auch nicht gut einen Heilpädagogen so tiefprozentig anstellen kann, das mach ja niemand. Es müsste offiziell eine Berufsschule für die PrA geben, fachlich gut begleitet. wo die Institutionen wissen, dort gibt es Klassengrößen die angepasst sind und einen guten Betreuungsschlüssel.“ (Transkript 4, Absatz 60)

„Die Lernenden könnten dann auch sagen, ich gehe heute in die Berufsschule.“ (Transkript 4, Absatz 60)

„Das ist fast eine Marktlücke, denn so macht jeder sein eigenes Püppchen, es ist für alle schwierig, das fachlich gut abzudecken. Man findet kein Personal für diese kleine Pensum.“ (Transkript 4, Absatz 62)

Lehrabbruch

Lehrabbrüche sind selten. Oft sind sie nicht wegen einer falschen Berufswahl sondern aus psychischen Gründen, oder "fittere" Jugendliche mit Suchtproblematiken, keine Unterstützung vom Umfeld oder weil sie finden, sie seien nicht "behindert".

Es gibt wenige, bei denen alles gescheitert ist.

„In diesen 3 Jahren waren es drei. 1 Person pro Jahr. Ich hoffe nicht, dass dies der Schnitt bleiben wird. Es ist ein Abbruch nicht wegen dem falschen Beruf, sondern mehr aus psychischen Gründen, das war bei allen drei so und nicht aus einem Nichtvermögen heraus.“ (Transkript 3, Absatz 11)

„Wir haben einige Abbrüche gehabt in den letzten Jahren, das waren allerdings eher fittere, Menschen die auf dem Niveau EBA und EFZ versucht haben eine Ausbildung zu machen und die dann auch nochmals eine ganze andere Problemstellung mitbringen. Da kommen teilweise Suchtproblematiken mit rein, wenig unterstützendes Umfeld, Elternhaus usw.“ (Transkript 2, Absatz 67)

„Es gibt wenige, bei denen man sagen muss, das ist alles gescheitert. Das sind die Ausnahmen, das sind die, bei denen es zu einem Abbruch kommt aus verschiedenen Gründen.“ (Transkript 4, Absatz 43)

1. Arbeitsmarkt

Es braucht viel Durchhaltewillen und Zeit, um in den 1. Arbeitsmarkt einsteigen zu können. Während der Ausbildung gibt es zwei Praktika im 1. Arbeitsmarkt.

Teilweise dienen diese Praktika auch dazu, zu zeigen, dass es für den 1. Arbeitsmarkt nicht reicht.

Nach der PrA-Ausbildung im 1. Arbeitsmarkt arbeiten können, ist extrem schwierig, das schaffen nur wenige. Es gibt auch wenig Arbeitsplätze.

Auch Jugendliche mit EBA bleiben teilweise in den Institutionen, da es nur wenige Arbeitsplätze für sie gibt. Arbeitgeber sind nicht einmal bereit, jemandem ohne kognitive Einschränkung nach einem Genesungsprozess mit einem Coaching die Tür zu öffnen.

Es gibt auch junge Menschen, die lieber in einer Institution bleiben, als auf dem freien Arbeitsmarkt eine Stelle zu suchen.

Es gibt auch immer wieder positive Beispiele, Personen, die im 1. Arbeitsmarkt angestellt werden.

Es gibt auch Arbeitgeber, die zusammen mit einer Institution und einem Jobcoaching Stellen kreieren für junge Menschen mit einer Beeinträchtigung.

„Es ist schwierig, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Es braucht Zeit und Durchhaltewillen der Mitarbeitenden und er sagt, das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen.“ (Transkript 1, Absatz 27)

„Wir gehen mit unseren Jugendlichen eher Richtung 1. Arbeitsmarkt mit Partnerbetrieben, mit denen wir schon zusammenarbeiten. Das die Jugendlichen den "Grove" des 1. Arbeitsmarktes einmal mitbekommen, wenn sie dort arbeiten können.“ (Transkript 1, Absatz 27)

„Die Lernenden müssen ein 3 monatiges Praktikum während der 2 Jahren Ausbildung in einem Betrieb im 1. Arbeitsmarkt absolvieren.“ (Transkript 1, Absatz 29)

„Wenn die 2 Jahre PrA durch sind und man sieht dann, dass der Lernende Potential hat für eine Attestausbildung dann muss sie ihm Rahmen des 1. Arbeitsmarktes stattfinden.“ (Transkript 1, Absatz 31)

„Sie haben die Möglichkeit nach der PrA-Ausbildung ein bis zwei Jahre später mit der Attestlehre zu beginnen aber in einem Betrieb im 1. Arbeitsmarkt.“ (Transkript 1, Absatz 31)

„Nein, da müssen wir schauen. Jetzt bin ich daran ein Minipraktika zu planen, damit sie an anderen Orten schnuppern können. Auch als Bestätigung, dass es nicht für den 1. Arbeitsmarkt reicht, dass diese Einschätzung nicht nur von uns im Bericht so steht. Es ist eine grosse Herausforderung“ (Transkript 3, Absatz 63)

„Der Prozentsatz der Jugendlichen mit einer PrA-Ausbildung die nachher in der freien Wirtschaft arbeiten können, ist extrem klein.“ (Transkript 3, Absatz 65)

„Die, die mehr bräuchten, kriegen weniger. Ja, also das passt hinten und vorne nicht. Und immer mit dem Ziel am Ende sollen sie integriert werden in den ersten Arbeitsmarkt. Das ist eine Illusion. Das sind Illusion. Das schaffen ein paar ganz wenige. Vielleicht nach vier oder sechs Jahren so.“ (Transkript 2, Absatz 34)

„Aber auch EBA haben wir teilweise, die dann am Ende hier bleiben auf Dauerarbeitsplätzen über viele Jahre. Der Arbeitsmarkt gibt es ja auch irgendwie gar nichts her, ist ja gar nicht aufnahmebereit für die Menschen.“ (Transkript 2, Absatz 36)

„Niemand ist bereit, jemandem ohne kognitive Einschränkungen, nach dem Genesungsprozess mit dem Coaching, gratis die Tür zu öffnen.“ (Transkript 2, Absatz 38)

„Wo? Wo soll denn dann der Platz für unsere Leute sein?“ (Transkript 2, Absatz 38)

„Das ist jemand, der hat das Zeug, der könnte irgendwo ein guter Abwärtsgehilfe sein. In der Schule zum Beispiel, oder so was, zuverlässig auch im Sozialverhalten. Also das könnte man wirklich in der Schule oder in einem Pflegeheim oder so, aber er möchte nicht.“ (Transkript 2, Absatz 57)

„Nun hat er ein Jahr bei uns gemacht und das zweite Jahr im 1. Arbeitsmarkt gestartet und die Person wird jetzt sogar im 1. Arbeitsmarkt angestellt werden.“ (Transkript 4, Absatz 13)

„Was wir auch anbieten externe angepasste Arbeitsplätze im 1. Arbeitsmarkt an für Leute wo fit sind.“ (Transkript 4, Absatz 15)

„Dort kann man teilweise auch Plätze kreieren mit Arbeitgebern zusammen, dies ist meist eine Win-Win Situation.“ (Transkript 4, Absatz 15)

„Er ist so ein Fall, für ihn konnten wir einen Arbeitsplatz auf dem 1. Arbeitsmarkt finden.“ (Transkript 4, Absatz 17)

„Er wird im Mai dort beginnen können. Im neuen Stadion des ZSC. Es ist auch ein gutes Beispiel, dass man erzählen kann.“ (Transkript 4, Absatz 17)

„Dafür zwei Leute, die über die PrA-Ausbildung in eine EBA und in den 1. Arbeitsmarkt gekommen sind. Immer noch begleitet von uns, EBA bei uns oder Jobcoaching durch uns.“ (Transkript 4, Absatz 46)

Anschlusslösungen

Es werden teilweise Nischenarbeitsplätze in Partnerbetrieben gesucht, dort können die jungen Menschen berufliche Erfahrungen sammeln.

IV-Reform vom Januar 2022: Umwandlung einer PrA-Lehre in eine EBA-Lehre nur nach einem Jahr möglich. Später muss ein Ausbildungsplatz im 1. Arbeitsmarkt gefunden werden.

Teilweise können die Institutionen die Lernenden weiter beschäftigen, falls ein Platz frei wird. Die Plätze sind beschränkt.

Teilweise werden auch befristete Arbeitsverträge ausgestellt, damit die jungen Menschen noch mehr Zeit haben, eine neue Anstellung zu finden. In der Regel werden sie dabei unterstützt.

Die Lehrbetriebe sind verpflichtet, den Jugendlichen bei einer Anschlusslösung zu helfen, sie zu unterstützen.

Eine Institution macht Vereinbarungen mit Betrieben, die Jugendlichen bleiben bei ihnen angestellt und bekommen ein Jobcoaching.

Viele Lernende werden von den Institutionen übernommen.

„Im Anschluss kann man schauen, ob man einen sogenannten Nischenarbeitsplatz für den jungen Mann oder die junge Dame bekommt in einem Partnerbetrieb von uns, in dem sie weitere berufliche Erfahrung sammeln können.“ (Transkript 1, Absatz 20)

„Es kann ja sein, dass ein Betrieb kommt und sagt, wenn du mit der Ausbildung fertig bist, kannst du dich bei uns bewerben für eine Anschlusslösung z.B. eine Attestausbildung. Das hatten wir auch schon, aber es ist wirklich sehr selten.“ (Transkript 1, Absatz 29)

„Das neue IV-Gesetz, dass im Januar 2022 rausgekommen ist, sagt ganz klar, wenn man mit einer PrA-Ausbildung startet und man sieht, dass der Lernende Kompetenzen mitbringt, dass man die Ausbildung umwandeln kann, muss dies vor dem 2. Ausbildungsjahr passieren.“ (Transkript 1, Absatz 31)

„Wenn wir sehen, dass wir Platz haben bzw. eine Anschlusslösung haben, dann gehen wir mit diesem Lernenden auch weiter.“ (Transkript 1, Absatz 44)

„Wenn ich eine Ausbildung mache, kann ich auch nicht darauf zählen, dass ich nachher eine Anschlusslösung im gleichen Betrieb bekomme, muss mir wahrscheinlich auch etwas anderes suchen.“ (Transkript 1, Absatz 44)

„Wenn das so ist, stellen wir dem Mitarbeitenden einen befristeten Arbeitsvertrag von einem halben Jahr aus, damit er während dieser Zeit die Möglichkeit hat, eine andere Institution oder einen anderen Arbeitsplatz zu finden und sich bewerben zu können.“ (Transkript 1, Absatz 44)

„Wenn sie kurz vor dem Lehrabschluss stehen und sich noch für einen anderen Job bewerben müssen, ist das für die Jugendlichen schwierig, darum geben wir ihnen einen befristeten Vertrag. Vielleicht tut sich auch in der Zwischenzeit ein Törchen auf und wir haben dann einen Platz für sie und wenn nicht, dann müssen sie weitergehen.“ (Transkript 1, Absatz 44)

„Ja genau. Das ist mittlerweile auch strenger formuliert bei den INSOS Richtlinien, vor einem Jahr stand noch: "unterstützt die abgehenden" und jetzt steht: "verpflichtet sich", habe ich per Zufall gesehen.“ (Transkript 3, Absatz 61)

„Bei der Velowerkstatt versuchen wir über den Berufsbildner mit seinen Kontakten zu andern Firmen, aber es gibt nicht viele Institutionen, die auch eine Velowerkstatt haben. Man sucht einen Platz auch in anderen Institutionen.“ (Transkript 3, Absatz 61)

„Das ist auch oft die Frage der Eltern, was ist danach und ich muss immer sagen, ich kann es Ihnen nicht versprechen. Das fällt schwer, sie müssen sich gedulden. Im 2. Ausbildungsjahr im Februar/März führen wir ein Gespräch. Dann können wir auch Aussagen zu einer Anschlusslösung machen. Wir helfen immer bei einer Anschlusslösung, wir setzen niemanden auf die Strasse, aber es ist wirklich abhängig davon.“ (Transkript 2, Absatz 72)

„Und dann ist die Reife im 1. Ausbildungsjahr sowas zu meistern in der Regel noch nicht vorhanden. Das machen sie in der Regel nur im 2. Ausbildungsjahr.“ (Transkript 2, Absatz 74)

„Ja, da hat sich aber mit der IV-Revision wieder einiges geändert, da müsste man ja schon nach einem Jahr PrA den Wechsel machen. Das hatten wir immer wieder und das sind für uns auch die Leute, die auch eine ganz tolle Entwicklung machen.“ (Transkript 4, Absatz 13)

„Nun hat er ein Jahr bei uns gemacht und das zweite Jahr im 1. Arbeitsmarkt gestartet und die Person wird jetzt sogar im 1. Arbeitsmarkt angestellt werden.“ (Transkript 4, Absatz 13)

„Er wird im Mai dort beginnen können. Im neuen Stadion des ZSC. Es ist auch ein gutes Beispiel, dass man erzählen kann.“ (Transkript 4, Absatz 17)

„Wir machen eine Vereinbarung mit dem Betrieb, die Jugendlichen sind bei uns angestellt und wir übernehmen das Jobcoaching.“ (Transkript 4, Absatz 19)

„Man darf auch den volkswirtschaftlichen Nutzen nicht vergessen. Wenn man die 2.60 Franken nachher erreicht, ist das etwas für die Leute, sie haben eine Ausbildung abgeschlossen, sie können wirtschaftsnah arbeiten, sie haben nicht gerade den Mindestlohn im geschützten Bereich.“ (Transkript 4, Absatz 43)

„Ich freue mich natürlich auch darüber, wenn jemand mit einer PrA anfängt unter schwierigen Voraussetzungen und jetzt einen Arbeitsvertrag im 1. Arbeitsmarkt hat und in eine EBA geht“ (Transkript 4, Absatz 43)

„Wenn Leute bei uns bleiben möchten, dann können wir das auch ohne Rente so bewilligen, die können dann auch rückwirkend noch bezahlt werden.“ (Transkript 4, Absatz 67)

„Sonst haben alle eine Anschlusslösung, im geschützten Bereich eine Lösung oder dass sie weiterführend etwas machen.“ (Transkript 4, Absatz 67)

„Die kennt normalerweise den Arbeitsbereich sehr gut und wir sagen dann, doch selbst wenn es in dem Bereich keinen freien Platz gibt, suchen wir eine Lösung.“ (Transkript 4, Absatz 71)

Anschlusslösungen —

Im 1. Arbeitsmarkt

„Es kann ja sein, dass ein Betrieb kommt und sagt, wenn du mit der Ausbildung fertig bist, kannst du dich bei uns bewerben für eine Anschlusslösung z.B. eine Attestausbildung. Das hatten wir auch schon, aber es ist wirklich sehr selten.“ (Transkript 1, Absatz 29)

„Nun hat er ein Jahr bei uns gemacht und das zweite Jahr im 1. Arbeitsmarkt gestartet und die Person wird jetzt sogar im 1. Arbeitsmarkt angestellt werden.“ (Transkript 4, Absatz 13)

„ch freue mich natürlich auch darüber, wenn jemand mit einer PrA anfängt unter schwierigen Voraussetzungen und jetzt einen Arbeitsvertrag im 1. Arbeitsmarkt hat und in eine EBA geht“ (Transkript 4, Absatz 43)